

Rencontres 2021

Sciences pour l'action
– perspectives
pour la biodiversité

Introduction

La lutte contre l'effondrement de la biodiversité est un des plus grands défis pour les sociétés humaines de telle sorte qu'elle met en cause notre propre existence. Les pressions qui pèsent sur la biodiversité sont aujourd'hui bien identifiées, en témoigne le rapport mondial de la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité ou IPBES (en anglais). Or les forces générant ces pressions sont liées à nos modes de vies, nos gouvernances, nos valeurs donc à des problématiques sociétales complexes, multi-échelles et multi-acteurs, demandant des actions à tous les niveaux et de manière simultanée et concertée. Un premier pas encourageant serait l'accélération de la prise en compte de la biodiversité dans la décision publique et privée. De quelle façon faut-il alors s'y prendre pour que les acteurs qui portent cette préoccupation discutent, débattent, élaborent des visions partagées de ce que devrait être une société qui préserve sa biodiversité ? Quelles sont les actions à mener pour accélérer le processus d'intégration de la biodiversité afin d'obtenir des mesures à la hauteur des enjeux à venir pour les sociétés humaines ?

Dans le contexte de l'élaboration de la Stratégie nationale de la biodiversité 2022-2030, le Ministère de la transition écologique (MTE), l'Office français de la biodiversité (OFB) et la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), conduisent le troisième volet du projet de Rencontres « Sciences pour l'action – perspectives pour la biodiversité », dédiée à l'expression des territoires ultramarins français, mobilisant une méthode innovante pour mettre en dialogue les chercheurs et l'ensemble des acteurs publics et privés concernés sur différents enjeux en lien avec l'effondrement de la biodiversité, afin d'identifier des pistes de mesures à prendre dès aujourd'hui.

La réflexion prospective¹ utilisée dans le cadre de ces Rencontres pourrait fournir des pistes d'action dans la mesure où, en invitant à appréhender la dimension du long terme, elle suscite le débat tout en permettant de prendre le recul nécessaire à une vision plus systémique de la problématique.

1. Par « prospective », on entend ici des études qui se donnent un horizon d'au moins dix ans pour éclairer une question. Cela peut être des prospectives environnementales, territoriales, etc., mais aussi des prospectives cherchant à identifier des enjeux de recherches futures OU des enjeux futurs de recherche.

Sommaire

5	1. Les Rencontres prospectives 2021 : présentation du projet et analyse des résultats
6	1. Contexte et objectifs du projet
6	2. Les troisièmes Rencontres dédiées à l'Outre-mer
8	2.1 Méthodologie d'animation
11	2.2 Présentation des thèmes et des forces motrices
11	« Les principales forces motrices »
13	Thème 1 – Développement économique endogène, respectueux de la biodiversité
14	Thème 2 – Continuum terre-mer et aménagement du territoire
15	Thème 3 – Liens humain/nature et préservation de la biodiversité
15	« Les questionnements et les défis »
16	2.3 Analyse transversale des propositions de mesures
16	« Des enjeux transversaux inégalement recouverts par les propositions de mesures »
18	« Une vision de l'action publique tournée vers le renforcement de l'existant »
20	« Pertinence des mesures pour l'élaboration de la SNB3 »

23	2. Présentation des résultats pour chaque thème
24	Thème 1 – Développement économique endogène, respectueux de la biodiversité
24	Résultats pour le thème 1
26	Thème 2 – Continuum terre-mer et aménagement du territoire
26	Résultats pour le thème 2
30	Thème 3 – Liens humain/nature et préservation de la biodiversité
30	Résultats pour le thème 3
33	Conclusion

39	3. Annexes
40	Annexe 1. Mesures par sujet et par bassin, et illustrations graphiques synthétiques résultats des différentes étapes et de l'analyse post-recontres pour le thème 1 : « Développement économique endogène respectueux de la biodiversité »
51	Annexe 2. Mesures par sujet et par bassin, et illustrations graphiques synthétiques résultats des différentes étapes et de l'analyse post-recontres pour le thème 2 : « Fonctionnalités du continuum terre-mer et aménagement du territoire »
60	Annexe 3. Mesures par sujet et par bassin, et illustrations graphiques synthétiques résultats des différentes étapes et de l'analyse post-recontres pour le thème 3 : « Liens humain/nature et préservation de la biodiversité »
71	Annexe 4. Liste des participants aux Rencontres prospectives 2021

1. *Les Rencontres prospectives 2021 : présentation du projet et analyse des résultats*

Ces Rencontres, à l'interface entre savoir et action, ont pour objectifs¹ de produire des pistes d'actions pour améliorer la mise en œuvre de l'action publique et privée en faveur de la biodiversité, au sein de toutes les politiques publiques ainsi que de mettre en dialogue les porteurs de connaissances académiques et non académiques sur la biodiversité afin d'initier des changements sociétaux.

¹. Pour plus d'informations sur les Rencontres de 2017 et 2018 : <https://www.fondationbiodiversite.fr/actualite/sciences-pour-laction-les-rencontres/>

1. Contexte et objectifs du projet

Entre 2017 et 2021, trois séries de Rencontres ont ainsi été programmées avec pour objet l'appropriation des résultats de la recherche et de prospectives par les politiques publiques et les acteurs concernés, ainsi que la remontée de leurs enjeux de connaissance scientifique. Chaque réunion a été construite autour de trois ou quatre ateliers thématiques, réunissant chacun 15 à 20 personnes (chercheurs, porteurs de politiques publiques et acteurs locaux) pour un total d'une centaine de participants.

La tenue de ces Rencontres dans différentes régions a permis un ancrage local, à travers la prise en compte d'un ou plusieurs enjeux du territoire hôte et la participation d'acteurs locaux concernés. Cet ancrage territorial est indispensable pour agir. Ces rencontres ont aussi permis de dégager des initiatives existantes afin que les acteurs puissent s'appuyer sur elles, les promouvoir pour les démultiplier, mais aussi d'en développer de plus innovantes.

Les pistes d'action attendues ont ainsi vocation à orienter les programmes d'études, les plans d'actions, voire les feuilles de route du MTE, de l'OFB et de la FRB. Le service de la recherche du ministère en a déjà intégré certaines, produites en 2017, dans la programmation de ses actions notamment sur le retour du sauvage au contact de l'Homme..

2. Les troisièmes Rencontres : dédiées à l'Outre-Mer

Les Rencontres « Sciences pour l'action – prospectives pour la biodiversité » ont reconduit, du 26 au 29 janvier 2021 la formule initiée avec succès à Porquerolles en 2017 et à Jaujac en 2018¹, des ateliers de prospective selon une méthodologie d'animation revue pour des ateliers en visioconférence. En effet, la crise sanitaire n'a pas permis la tenue de ces Rencontres dans l'un des territoires ultramarins tel que prévu initialement.

Cette troisième édition des Rencontres s'est inscrite dans le cadre d'un large processus de consultations, dédié à la prochaine stratégie nationale pour la biodiversité (SNB 2022-2030 dite aussi "SNB3"), décidé par le MTE, l'OFB et la FRB, avec l'appui du Ministère des Outre-Mer, afin de nourrir l'élaboration de la SNB3 et de faire remonter les enjeux ultra-marins. Les objectifs précis étaient, tout en étant dans un cadre informel :

- définir et débattre les cibles, les ambitions et les solutions de la SNB3 en Outre-mer (phase stratégique),
- préparer « l'expression » des outre-mer et la phase de consultation des régions ultra-marines au premier trimestre 2021,
- émettre un certain nombre de pistes et de mesures pour mettre en œuvre ces solutions en réponse aux enjeux ultramarins, tant au niveau national que territorial.

Les Rencontres ont traité trois thèmes correspondants aux attentes des réseaux ultra-marins et aux enjeux identifiés pour la SNB3 en Outre-mer :

1. Développement économique endogène, respectueux de la biodiversité
2. Continuum Terre-Mer et aménagement du territoire
3. Liens homme/nature et préservation de la biodiversité

Pour chaque thème, une réunion préparatoire menée en décembre 2020 a permis d'identifier trois ou quatre sujets à enjeux, à traiter en parallèle par les participants.

1. Pour plus d'informations sur les Rencontres de 2017 et 2018 : <https://www.fondationbiodiversite.fr/actualite/sciences-pour-laction-les-rencontres/>

Les Rencontres de 2021 ont rassemblé **entre 16 et 25 personnes par bassin océanique** avec une plus forte participation pour le bassin Atlantique (voir tableau 1 ci-dessous) et une moindre mobilisation des acteurs du bassin Indien.

Bassin Océanique	Nombre total de participants
Pacifique	31
Indien	18
Atlantique	38

TABEAU 1 RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR BASSIN OCÉANIQUE

Malgré une sollicitation équilibrée d'acteurs issus de la recherche, des acteurs locaux ou des politiques publiques, il a été remarqué une moindre mobilisation des acteurs du secteur économique. Cette tendance se retrouve aussi dans les autres éditions des Rencontres prospectives et elle pourrait s'expliquer d'un côté par de faibles ressources allouées par les acteurs économiques au suivi des politiques de biodiversité, n'étant souvent que très peu touchés par celles-ci. De l'autre côté, cela pourrait aussi être la conséquence d'une faible influence de la part des acteurs de la biodiversité sur les secteurs économiques. L'une comme l'autre démontre la faible prise en compte des enjeux de biodiversité dans les autres sujets de société.

L'analyse des différentes structures présentes montre que la très grande majorité sont publiques (conseils régionaux, aires protégées, directions déconcentrées de l'état, etc.). Enfin, il y a eu une bonne mobilisation des acteurs de la recherche. La liste complète des participants est consultable en annexe de ce document.

2.1. Méthodologie d'animation

La méthodologie mise en place pour organiser les discussions des Rencontres 2021 s'inspire d'une méthode d'animation utilisée dans l'éducation populaire appelée *Gro'Débat* (ou encore *Ateliers de l'avenir*), qui découle elle-même d'une méthode de démocratie participative élaborée en 1954 en Allemagne par Robert Jungk. Elle permet d'organiser un débat avec un grand nombre de participants, de faciliter la réflexion collective et d'élaborer des propositions concrètes pour le passage à l'action.

Cette méthodologie reste évolutive et a été affinée à chaque édition. Pour les Rencontres 2021, les sessions de travail ont été menées par bassin océanique vu la contrainte des fuseaux horaires et de manière dématérialisée. Chaque thème a été traité par trois groupes distincts, en fonction du bassin de provenance des participants (voir figure 1)

FIGURE 1 DÉCOUPAGE HORAIRE DES ÉTAPES DE TRAVAIL PAR BASSIN OCÉANIQUE

Comme pour les Rencontres précédentes, la méthodologie mise en œuvre en 2021 suivait les mêmes moments clés, à savoir (voir figure 2) :

- Une première étape d'identification des sujets, en se basant sur des fiches problématisées mises à disposition par les organisateurs (voir la partie B/ ci-dessous) qui ont servi d'amorce aux discussions. Pour aider à une réflexion systémique, un document expliquant les principales forces motrices sociétales a également été mis à disposition des participants.

- Ensuite, durant les étapes 2 à 5, les participants ont successivement ciblé des enjeux, imaginé des solutions idéales pour y répondre en mobilisant leurs visions d'un futur souhaitable d'ici 2050, et ont choisi parmi plusieurs propositions de mesures à mettre en œuvre dès aujourd'hui, celles qui leur ont semblé prioritaires.

Étant donné la contrainte inhérente aux ateliers dématérialisés, la gestion et la dynamique des groupes a été modifiée par rapport à la méthodologie utilisées lors des rencontres précédentes. Chaque étape durait 2h et pour chaque bassin, les thèmes ont été travaillés en parallèle. De plus, il a été fait appel à un outil collabo-

ratif en ligne, afin de récolter les idées de chaque participant en ligne. Ceci a nécessité un effort de synthèse, pour intégrer les différentes idées. Cette manière de travailler est différente de celle des autres Rencontres où les participants discutaient entre eux, en présentiel, et se mettaient d'accord sur la ou les idées qu'ils souhaitaient examiner lors des étapes ultérieures.

Enfin, pour réaliser malgré tout une mise en commun entre les productions des différents bassins, une consultation à distance de tous les participants a été menée après l'étape 5. Les résultats de cette consultation sont présentés au chapitre C.

Pour terminer, pour cette édition, comme pour les deux premières, il a été fait appel à une équipe de facilitatrices graphiques qui ont produit des synthèses conclusives sous forme d'illustrations, lors de chaque moment de travail en groupe (voir les planches d'illustration en conclusion du document). La facilitation graphique est un outil très utile pour ordonner les idées lors de travaux collectifs comme ceux des Rencontres prospectives et présente l'avantage de fournir immédiatement un support de présentation synthétique et artistique.

FIGURE 2 DÉROULÉ MÉTHODOLOGIQUE DES RENCONTRES 2021

2.2. Présentation des thèmes et des forces motrices

En guise de préparation à l'étape 1 « Identification des sujets », et comme mentionné plus haut, les participants ont reçu un texte introductif sur leur thème et un document reprenant les principales forces motrices impliquées dans les changements sur la biodiversité.

LES PRINCIPALES FORCES MOTRICES

La construction des forces motrices est basée sur le dernier rapport de l'Ipbes(2019) et les travaux issus d'un atelier Ipbes, mené en Nouvelle-Zélande en 2017².

La traduction des *drivers*, identifiés par le rapport Ipbes 2019, en des « forces motrices » correspondantes, a été faite lors d'une démarche prospective conduite en 2020 par l'OFB et AgroParis Tech « Les ressources de la prospective au service de la biodiversité : comment mobiliser les futurs pour les politiques publiques de la biodiversité ? »³.

Les forces motrices ainsi identifiées ont servi lors de l'étape 1 des Rencontres dédiée à l'identification des sujets ainsi que lors de l'étape 3 dédiée aux solutions idéales, mais dans une moindre mesure. L'objectif derrière la mobilisation des forces motrices était de donner de la profondeur aux différentes idées, lors de certaines étapes, ainsi que d'aider les participants à mieux visualiser quels pouvaient être les changements possibles grâce à leurs propositions. Cet exercice visait avant tout, à examiner de manière plus systémique les causes profondes des situations actuelles et les leviers de changement à actionner.

Au total, six principales forces motrices ont été transmises aux participants. Nous présentons ci-après l'idée générale de chaque force motrice.

• Activités et modèles économiques

Les activités humaines et les modèles économiques qui les sous-tendent sont souvent présentés comme des contraintes fortes qui pèsent sur les écosystèmes et la biodiversité. Les débats portant sur les bénéfices de la croissance économique, sur le rôle et la place des technologies, ou encore sur la façon dont les entreprises pourraient prendre en compte la biodiversité

2. Lundquist *et al.*, (2017) Visions for nature and nature's contributions to people for the 21st century, NIWA Science and Technology Series Report No. 83, NIWA, New Zealand. 123 pp.

3. Labbouz B., Lumbroso S., Vial I. (2021) *Les ressources de la prospective au service de la biodiversité – Comment mobiliser les futurs pour les politiques publiques de la biodiversité ? Rapport final.* AgroParisTech, AsCa & OFB, 117 pages.

dans leurs modèles économiques donnent à voir une large palette d'évolutions possibles des activités et modèles économiques.

Par ailleurs, les travaux des sciences économiques et de gestion ont permis de faire émerger une diversité d'outils qui visent à mieux prendre en compte la biodiversité dans les activités économiques : les paiements pour services environnementaux, la comptabilité écologique, la séquence ERC, etc.

Ces outils seront-ils largement utilisés ?

Enfin, le modèle d'une économie linéaire qui externalise une partie de ses coûts est remis en question par d'autres modèles (économie circulaire, économie de la fonctionnalité, économie sociale, économie écologique, etc.)

• Modes de vies

La plupart de nos actes quotidiens dépendent et ont une influence sur la biodiversité, même si ce lien n'est pas toujours perçu et peut être plus ou moins direct : choix des produits de consommation, modes de déplacements, lieux et formes d'habitats, activités de loisirs... Tout ce qui constitue nos modes de vie peut contribuer aux pressions qui pèsent sur la biodiversité. Mais changer nos habitudes n'est pas aisé : renoncer à une forme d'abondance dans nos choix de consommation peut être synonyme d'un futur non désirable pour beaucoup. Par ailleurs, tout le monde n'a pas les mêmes marges de manœuvre dans ses choix, en fonction des conditions sociales et économiques. Quelles seront les pratiques alimentaires dans les prochaines décennies ? Quelles proportions pour les régimes végétariens, véganes et flexitariens ? Dans quelle mesure les appels à une moindre consommation, à une consommation locale et durable, au tri, au recyclage, au réemploi auront été entendus ?

• Demandes sociales

La montée en puissance des préoccupations pour l'environnement au sein de la société est souvent mise en avant comme un moteur de changement central dans la transition écologique. La généralisation de ces préoccupations à la majeure partie de la population est-elle cependant une condition nécessaire et suffisante ? Avec quelles autres préoccupations les enjeux environnementaux peuvent-ils rentrer en résonance ou en conflit ? Quelles sont les aspirations sociales en fonction des différentes classes d'âge ? Aujourd'hui, avoir simplement un travail n'est plus considéré comme un accomplissement, la recherche de sens est devenue fondamentale. S'intéresser aux demandes sociales invite à penser aux revendications portées par les citoyens et relayées par divers mouvements, à penser en termes de luttes, d'alliances, de rapports de force.

• Valeurs

S'intéresser aux changements favorables à la biodiversité nécessite de s'interroger sur les valeurs, à la fois individuelles et collectives qui sont portées par la société. Il s'agit bien sûr d'appréhender notre rapport à la nature et les façons dont celle-ci est conçue et « valorisée ». Mais il semble également pertinent de s'intéresser plus largement à la place de la spiritualité et des croyances dans la société qui fonde l'accomplissement social. Comment caractériser les rapports humain-nature ? Si une vision utilitariste de la nature est encore largement présente dans notre société, d'autres conceptions existent également, qu'elles soient relationnelles ou « intrinsèques ». Si la société française est largement influencée par l'esprit des Lumières, quelle place y occupent la spiritualité, les croyances, les traditions des peuples autochtones habitant dans les territoires ultramarins ? Comment celles-ci entrent-elles en résonance avec des modes de pensée cartésiens ? Enfin, si l'individualisme, l'argent-roi, le dogme de la célébrité sont fréquemment mentionnés comme des critères de réussite sociale, peut-on imaginer d'autres formes d'accomplissement ? La solidarité, la sécurité, le travail, l'égalité sont autant de « grandeurs » portées dans le débat public. Quelles valeurs ces thématiques participent-elles à construire ?

• Gestion des espaces et de la nature

À l'heure où la France a lancé sa Stratégie nationale pour les Aires Protégées, la gestion des espaces et les enjeux qu'elle soulève sont largement débattus aussi bien dans la sphère scientifique que politique. Quels modèles de gestion adopter pour répondre au mieux aux enjeux de préservation de la biodiversité ? Sur quels types d'espace agir en priorité ? Avec quelles conséquences sur l'état de la biodiversité ? Comme dans tout débat, le choix des termes est aussi sujet à discussion. Mieux vaut-il distinguer les espaces et leurs usages (approche landsparing) pour dédier certaines zones à la protection de la biodiversité ? Ou, au contraire, mieux vaut-il adopter une approche intégrée, partagée des espaces (landsharing) en modifiant les pratiques, notamment agricoles, pour qu'elles prennent en compte les enjeux de biodiversité ? Au-delà de cette dichotomie, ce sont bien les logiques à l'œuvre dans l'aménagement des territoires qui sont discutées. Les modèles de gestion et de protection de la nature sont également source de débats, y compris au sein de la communauté scientifique. Laisser-faire ? Faire-avec ? Piloter ? Maîtriser ? Autant de verbes d'action qui traduisent des approches et des logiques tout à fait différentes.

Enfin, une troisième discussion renvoie directement à la gestion des risques : dans quelle mesure est-

il judicieux de « délaissier » ou « abandonner » certains espaces (des zones inondables, certains littoraux...) qui font subir des risques élevés aux populations riveraines ?

• Politiques publiques

Pierre Lascoumes définit les politiques publiques comme « les actions gouvernementales, seules ou en relation avec des acteurs privés, qui s'efforcent de changer une relation perçue comme posant problème ». Qu'il s'agisse des politiques publiques spécifiques à la biodiversité, de l'organisation de l'action publique, ou encore de la place et des modes d'action de l'État, une diversité d'options peut être explorée. Quels processus de prise de décisions ? Quelle place et quel poids pour les acteurs parties prenantes ? Quelles relations entre les pays ? Quels poids pour les niveaux supra-nationaux ?

Si l'année 2016 a été marquée par le vote de la « loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », la récente évaluation de la Stratégie Nationale de Biodiversité 2010-2020 donne à voir de réelles marges de progrès. Dès lors, comment penser les futures politiques publiques de biodiversité ? Faut-il des politiques spécifiques ? Ou alors intégrer la biodiversité dans d'autres politiques ? Doivent-elles être menées au niveau d'un ministère ou en inter-ministériel ? Quels rôles pourraient alors jouer les collectivités territoriales ? Au-delà du champ de la biodiversité, l'organisation de l'action publique évolue significativement ces dernières années. Les mesures visant à « réduire la dépense publique » ou « diminuer le nombre de fonctionnaires » ne sont pas sans conséquences sur l'organisation de l'action publique. Peut-on imaginer d'ici 2050 l'avènement d'un « État minimaliste » ? Ou au contraire un retour de l'État-providence ? Avec quels types de relation avec les autres institutions impliquées dans l'action publique (établissements publics, collectivités, secteur privé...) ?

L'organisation de l'action publique pose directement la question de la place, des modes d'action et des logiques d'intervention de l'État.

Comme évoqué à l'introduction du point 2.2, les forces motrices ci-dessus ont servi à donner un cadre systémique aux trois thèmes traités lors des Rencontres de 2021. Les paragraphes suivants présentent ces thèmes en y faisant un très bref diagnostic, sur base de certains travaux scientifiques et en y posant une série de problématiques, en guise d'amorce pour les débats qui ont eu lieu lors de l'étape 1 des Rencontres.

THÈME 1 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENDOGÈNE, RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITÉ

La clé du développement économique endogène des territoires d'outre-mer peut résider dans la pluralité d'options de développement, pensées à l'échelle territoriale et construites avec les populations locales, en tenant compte de leurs aspirations. Pour cette thématique, quatre secteurs ont été identifiés préalablement aux travaux en ateliers :

- L'économie de la conservation de la biodiversité comme opportunité de développement des éco-activités et des emplois liés,
- Le développement des énergies alternatives pour une indépendance énergétique avec une forte prise en compte des impacts sur la biodiversité,
- Le développement de l'agroécologie, notamment la petite agriculture familiale, pour une substitution en partie des importations et du développement des produits agro-alimentaires et servant à la pharmacopée, spécifiques aux territoires,
- Le développement de l'écotourisme grâce à la reconnaissance et la mise en valeur des patrimoines naturels et culturels,
- L'économie de la connaissance du vivant, en raison de la diversité spécifique, de leur endémicité, et des enjeux de connaissance, besoin de la recherche pour la préservation mais également pour l'innovation.

Toutes ces expérimentations et innovations en termes de développement pourraient en effet servir de modèles pour d'autres régions du monde et l'expertise en découlant pourrait aussi être valorisée économiquement (audit, formation, expertise).

Les contraintes et atouts des contextes ultra-marins, les secteurs d'activité faisant l'objet d'attentions particulières, ainsi que les types d'action publique à mobiliser (régulation, incitation...) ont été des « sujets » proposés lors des Rencontres, dans le cadre d'une vision plus intégrée qui croise les rapports entre économie et biodiversité en Outre-mer, notamment :

- les valeurs attribuées à la biodiversité (valeurs d'usage, intrinsèque, d'option...),
- les modèles économiques que cela implique (rémunération des services écosystémiques constituant un bénéfice privatisé, répartition partagée et économie collaborative...),
- les modes de vie (consommation, production, échange) : sobriété dans la consommation matérielle, développement de l'économie servicielle, etc.,
- les liens avec d'autres enjeux (équité dans l'accès à la biodiversité, solidarité entre populations, entre territoires...).

THÈME 2 – CONTINUUM TERRE-MER ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le continuum terre-mer peut être vu comme l'ensemble des continuités écologiques depuis les hautes altitudes jusqu'au large ; et comme un ensemble hétérogène extrêmement diversifié et aux interrelations complexes, à l'interface de trois compartiments physiques, l'eau, le sol et l'air.

Cette notion englobe l'étagement des écosystèmes : il est donc en interaction avec toutes les activités humaines.

La préservation des fonctionnalités écologiques de l'interface terre-mer et leur restauration, dans les territoires ultramarins, semble vitale pour non seulement la préservation de cette biodiversité exceptionnelle et sa capacité évolutive, mais également pour la survie des sociétés côtières qui en dépendent. Or, tous les efforts mis dans la protection et la restauration des écosystèmes seront vains si les dommages liés aux pollutions multiples ou à la destruction directe, ne sont pas réduits à la source.

Ces deux actions majeures, à réaliser simultanément, soulèvent une série de questionnements et de besoins de connaissances :

- La définition des interactions entre les structures spatiales des habitats, à la fois terrestres et marines, et les processus hydro-sédimentaires et morphodynamiques pour la gestion durable de ces zones côtières,

- La définition d'une communauté biologique en bon état et de ses particularités permettant de rendre compte des atteintes liées aux activités humaines

- Les évolutions possibles de l'écosystème côtier en réponse au changement global, par le développement de scénarios décrivant la réponse des organismes et de l'écosystème côtier à l'interaction de différentes facettes du changement global : changement climatique, changement de pratiques agricoles, évolution (naturelle ou non) des espèces invasives ?

- La façon de co-construire des scénarios et leur analyse avec les acteurs, dans une optique d'aide à la décision en matière de gestion soutenable du socio-écosystème. Cette réflexion devant être intégrative pour permettre aux différentes disciplines mobilisées de s'associer et restaurer ainsi de la continuité dans les connaissances.

- L'équité dans le partage des ressources entre pêcheries artisanales et industrielles, ou de choix stratégiques entre l'utilisation du poisson sauvage pour nourrir les populations locales ou développer une aquaculture expansionniste.

THÈME 3 – LIEN HUMAIN/NATURE ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

S'il est pertinent de souligner la richesse de l'outre-mer français en matière de biodiversité, une approche univoque de celui-ci apparaît non réaliste dès que l'on se penche sur sa diversité géographique, ethnologique et culturelle et les conséquences que ces diversités peuvent avoir sur les relations entre les humains et le reste de la biodiversité et donc sur les stratégies de préservation et valorisation de la biodiversité dans les outre-mer. Entre revendications identitaires, environnementalisme et développement, il apparaît souhaitable, en particulier au niveau des acteurs publics, de rester ferme et convaincant en matière d'ambition pour la protection de la biodiversité de l'outre-mer français. Mais, dans le même temps, il est indispensable de s'adapter en matière de gestion à une très grande diversité de situations et d'attentes. Selon les objectifs de gestion ou de conservation que l'on porte, cette diversité bio-culturelle peut apparaître comme une source de contrainte, mais elle peut aussi être perçue comme une richesse et une source d'originalités et d'opportunités en matière de gestion lorsqu'il y a convergence d'intérêts. S'adapter ne veut pas dire, notamment pour les scientifiques, s'autocensurer face à la primauté du développement, mais rappeler l'impératif de la prise en compte des faits avérés scientifiques sur l'état de la biodiversité et ses conséquences, tant en matière de sciences écologiques que de sciences humaines et, parallèlement, mieux connaître les déterminants des positionnements culturels et politiques, notamment la place de la biodiversité dans la hiérarchie des valeurs sociales, et les intégrer dans les stratégies de gestion et de protection de la biodiversité

LES QUESTIONNEMENTS ET LES DÉFIS

- Comment maintenir et s'appuyer sur la diversité bio-culturelle de l'outre-mer français, face aux pressions d'homogénéisation du monde moderne, en matière de comportement alimentaire notamment, et les besoins forts de développement économique⁴ mais aussi en matière de modèle d'action de préservation de la biodiversité ?

- Comment, face à cette diversité ethno-sociale, co-construire et porter une ambition nationale et internationale en matière de préservation de la biodiversité ?

- Comment assurer, sur la base de diagnostics scientifiques sur l'état de la biodiversité dans les territoires, la cohérence de la politique de protection de la biodiversité dans l'ensemble ultramarin français, au regard de la diversité des situations locales ou régionales ?

- Comment mieux valoriser cultures, traditions et initiatives locales en faveur de la préservation de la biodiversité (cf. relations symbiotiques entre populations et « nature », aires marines éducatives, *rahui*, aires protégées à gestion coutumière, gestion et valorisation durable des ressources et services écosystémiques etc.) ?

4. cf. les vives critiques concernant le projet de ferme aquacole chinois (« le plus grand projet aquacole du monde », sic) sur l'atoll de Hao, aux Tuamotu, soutenu par le gouvernement de Polynésie, mais dont la faisabilité et les conséquences environnementales sont questionnées par les scientifiques.

FIGURE 3 DISTRIBUTION DES MESURES PRIORITAIRES INTER-BASSINS SELON LES ENJEUX TRANSVERSAUX

2.3 Analyse transversale des propositions de mesures

Plus de 269 mesures ont été produites au total sur les trois thèmes. L'analyse transversale qui suit, réalisée post Rencontres, se focalise sur le « top 3 » des mesures jugées prioritaires par les participants pour chaque thème et chaque bassin, à savoir 113 mesures. Cette analyse révèle que nombre d'entre elles semble converger et sont transversales aux trois thèmes. Cette convergence se retrouve à travers deux angles d'analyse mobilisés ci-après, qui concernent : 1/quatre enjeux transversaux, 2/les domaines de l'action publique⁵. Les tableaux 1, 2, 3 et 4 (voir annexes) reprennent l'ensemble des recommandations des trois thèmes et bassins, et y sont répartis selon les quatre enjeux transversaux.

Les propositions de mesures ont d'abord été analysées tout bassin confondu, puis par bassin océanique, pour une analyse comparative plus fine des résultats.

DES ENJEUX TRANSVERSAUX INÉGALEMENT RECOUVERTS PAR LES PROPOSITIONS DE MESURES

Les mesures couvrent quatre enjeux transversaux, rassemblés comme suit :

- La jouissance des services écosystémiques et le respect de la biodiversité,
- La perception de la biodiversité par la société,
- La prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques et la cohérence de ces dernières,
- La préservation, l'adaptation et la place de la biodiversité dans les territoires.

La figure 3 montre une distribution assez inégale des mesures selon ces 4 enjeux. On observe une dominance de l'enjeu « Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques », suivi par l'enjeu « Préservation ». Enfin, les recommandations recouvrent très peu l'enjeu « Jouissance des services écosystémiques... ».

Cette répartition, où 40% des mesures répondent à l'enjeu « Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques », traduit une forte volonté de la part des participants d'une meilleure prise en compte de la biodiversité dans tous les secteurs et une montée en puissance de cette problématique (visée intégrative, nécessité de s'attaquer aux facteurs/secteurs qui impactent positivement ou négativement la biodiversité), notamment par le biais des politiques publiques. Cette vision intégrée, exprimée par les participants, est illustrative d'une opinion largement par-

5. Cette grille d'analyse est celle qui a aussi été utilisée pour l'analyse des recommandations des Rencontres de 2017 et 2018

FIGURE 4 DISTRIBUTIONS DES MESURES POUR LE BASSIN PACIFIQUE EN FONCTION DE L'ENJEU TRANSVERSAL

FIGURE 5 DISTRIBUTIONS DES MESURES POUR LE BASSIN INDIEN EN FONCTION DE L'ENJEU TRANSVERSAL

tagée par les acteurs de la biodiversité, de tout niveau, de même que le besoin d'une montée en échelle des enjeux de biodiversité allant jusqu'à devenir « mainstream ».

Ensuite, au vu des titres des thèmes travaillés pour ces Rencontres et de l'ambition d'ancrage territorial de ce projet, il apparaît normal que l'enjeu de préservation de la biodiversité dans les territoires arrive en deuxième position. L'enjeu de préservation de la biodiversité exceptionnelle des Outre-mer est systématiquement mis en avant par les acteurs de biodiversité opérant dans ces territoires, et ce constat est bien illustré dans les pistes de mesures proposées par les participants, présentant un tiers des mesures. Concernant l'enjeu de perception de la biodiversité, celui-ci peut facilement être relié au thème 3 travail les liens entre les humains et la nature mais force est de constater que cet enjeu est régulièrement sollicité dans tous les thèmes travaillés et en est devenu un enjeu fondamental dans le domaine de la biodiversité.

Enfin, il est étonnant que la jouissance des services écosystémiques soit aussi peu recouvert par les mesures. D'autant que le thème « Développement économique endogène, respectueux de la biodiversité » aurait pu présenter une bonne occasion de discuter la prise en compte de ces services et de l'opportunité qu'ils présentent pour le développement humain. Cependant, les autres thèmes sont tout aussi pertinents à propos de cet enjeu puisqu'il est possible de retrouver des contributions de la nature au bien-être humain dans chacun des thèmes.

FIGURE 6 DISTRIBUTIONS DES MESURES POUR LE BASSIN ATLANTIQUE EN FONCTION DE L'ENJEU TRANSVERSAL

La distribution à l'échelle inter-bassin se retrouve également dans chaque bassin, comme le montre les figures 4, 5 et 6. Il est intéressant de voir que même si les bassins ont des spécificités, lorsqu'il est question des enjeux de biodiversité, pour des thèmes donnés, les acteurs qui les portent ont un même diagnostic et un même prisme pour l'action.

FIGURE 7 DISTRIBUTIONS DES MESURES PRIORITAIRES INTER-BASSIN SELON LES SEPT DOMAINES D'ACTION PUBLIQUE

UNE VISION DE L'ACTION PUBLIQUE TOURNÉE VERS LE RENFORCEMENT DE L'EXISTANT

Les mesures mobilisent 7 domaines de l'action publique en tant que leviers de transformation et d'incitation à la prise en compte de la biodiversité dans l'action publique et privée :

- Juridique : législation et réglementation (grands principes, contrôle des usages, etc.) ;
- Pilotage : organisation de structures décisionnelles ou gestionnaires et leurs interactions ;
- Recherche : R&D, innovation, production de connaissances ;
- Renforcement des capacités : développement de systèmes d'acquisition de données de terrain, de partage d'informations et expériences ;
- Enseignement : éducation, formation initiale et continue ;
- Communication : information, sensibilisation, mobilisation du public ;
- Finances : instruments économiques, financiers, fiscaux ;

Comme l'illustre la figure 7, deux domaines d'action se dégagent clairement : le « Pilotage » et le « Renforcement des capacités », rassemblant deux tiers des mesures. Ces tendances peuvent être interprétées comme une volonté de renforcer les moyens et outils pour une meilleure application de la réglementation d'une part et d'une autre forme de gouvernance, d'autre part. En effet, à travers les mesures, il ressort le besoin d'une meilleure coordination et concertation entre les échelons (territorial et national) et entre les ministères, mais également d'une plus grande place à la concertation citoyenne et ce à toutes les étapes de la décision publique. Le succès de la Convention citoyenne pour le climat est souvent pris en exemple pour montrer que ce genre de processus peut être réalisé et bénéfique pour l'environnement et la démocratie. Dès lors, que ce soit pour les mesures proposées lors de ces Rencontres ou lors des autres moments de consultations dans le cadre l'élaboration de la SNB3, il semble y avoir une attente forte d'intégration de ces propositions pour le pilotage des politiques publiques.

Parmi les mesures faisant appel au renforcement des capacités, beaucoup d'entre-elles concernent le besoin de créer des lieux (ou réseaux) d'échanges, de rencontres entre acteurs, mais également la nécessité d'une meilleure gestion et meilleur contrôle grâce à une augmentation des agents de terrain afin de s'assurer le respect de la législation environnementale.

Par ailleurs, les mesures relatives au domaine « Juridique » ont été moins nombreuses pour cette édition (7%), en comparaison à celles de 2017 (46%) et 2018 (34%) révélant un changement de position de la

FIGURE 8 DISTRIBUTIONS DES MESURES POUR LE BASSIN PACIFIQUE EN FONCTION DU DOMAINE D'ACTION PUBLIQUE

FIGURE 9 DISTRIBUTIONS DES MESURES POUR LE BASSIN INDIEN EN FONCTION DU DOMAINE D'ACTION PUBLIQUE

part des acteurs de la biodiversité. En effet, la réglementation n'apparaît plus comme le principal levier à l'action mais le focus est d'avantage porté sur son application et suivi.

Ensuite, une partie des mesures est relative au besoin d'une plus grande sensibilisation de la société civile ainsi que des décideurs, à la valeur de la biodiversité, via la formation, l'éducation (11%) et l'utilisation d'outils de communication (10%), notamment pour monter en échelle quant à la préoccupation sur les enjeux de biodiversité. Par ailleurs, la possibilité de reconnaître une personnalité juridique à la nature et ses éléments a été sollicité pour la plupart des bassins, et dans tous les thèmes.

Pour terminer, il est à noter que seulement 1% des mesures relevaient du domaine d'action « Recherche », principalement en termes de valorisation et diffusion de la recherche pour l'action. Ce résultat, peut s'expliquer par le fait que les acteurs de recherche et du développement ont peut-être conscience que la seule recherche ne suffit pas. D'ailleurs, aujourd'hui, la société dispose de nombreuses connaissances sans pour autant que cela produise l'effet de bascule attendu. L'accent est donc plutôt mis sur la diffusion et l'utilisation des connaissances.

Ces tendances se retrouvent également lors de l'analyse par bassin avec quelques différences néanmoins, tel que représenté dans les figure 8, 9 et 10.

FIGURE 10 DISTRIBUTIONS DES MESURES POUR LE BASSIN ATLANTIQUE EN FONCTION DU DOMAINE D'ACTION PUBLIQUE

Une des premières différences importantes est la plus grande proportion de mesures actionnant le levier financier pour le bassin Pacifique par rapport aux deux autres. Les mesures proposées par les acteurs de ce bassin sont majoritairement de type incitatif, favorisant les comportements vertueux ou mobilisant la taxation.

Concernant les domaines de « Pilotage » ou « Renforcement des capacités », les tendances sont relativement similaires dans les trois bassins et leur somme représente approximativement les deux tiers des domaines plébiscités.

Enfin, une deuxième différence réside dans la part de mesures mobilisant le volet « juridique ». Celle-ci est plus haute pour le bassin Atlantique que pour les deux autres bassins sans que cela ne change réellement la tendance observée de manière générale aux trois bassins.

PERTINENCE DES MESURES POUR L'ÉLABORATION DE LA SNB3

Les participants des Rencontres prospectives de 2021 ont été sollicités un mois et demi après les ateliers de janvier 2021 lors d'une consultation sur la totalité des mesures. Les objectifs de cette consultation inter-bassins étaient la mise en commun et l'aperçu de l'ensemble des productions aux participants, ainsi que de questionner les participants sur ces productions.

En effet, il leur a été demandé de sélectionner parmi toutes les mesures :

- 2 mesures pertinentes à l'échelle des 3 bassins à porter en priorité dans la SNB3 pour chaque thème,
- 2 mesures pertinentes à l'échelle de leur bassin à porter en priorité dans la SNB3 pour chaque thème,
- 1 mesure transversale aux 3 bassins et aux différents thèmes à porter en priorité dans la SNB3.

Enfin, pour chaque mesure jugée ainsi prioritaire, les participants pouvaient identifier d'autres mesures avec lesquelles la mesure prioritaire faisait synergie, les principaux obstacles de sa mise en œuvre et les différents points d'appui déjà identifiés, faisant ainsi paraître une ébauche de plan d'action (voir tableau 8 page 25 en guise d'exemple).

Le taux de retour de cette consultation a été de 41 % sur un total de 87 participants, ce qui donne un poids assez relatif aux enseignements de cette consultation, d'autant plus, qu'étant donné le nombre de mesures présentées, certaines sont ressorties comme pertinentes avec seulement 2 occurrences (c'est-à-dire qu'uniquement 2 personnes les ont choisies comme prioritaires, parmi tous les répondants et parmi plus de deux cent mesures).

Cependant, les résultats de cette consultation permettent de réaliser un filtrage et donnent un certain aperçu de ce qu'une partie des participants juge comme pertinent à intégrer dans un document stratégique comme la SNB3.

2. *Présentation des résultats pour chaque thème*

Après une mise en commun de l'ensemble des productions, les participants des Rencontres prospectives ont sélectionné parmi toutes les mesures celles jugées les plus pertinentes et prioritaires pour la SNB3. Ils ont pu identifier les mesures faisant synergie avec ces mesures prioritaires, les principaux obstacles à leurs mise en œuvre ainsi que les points d'appui existant, faisant ainsi apparaître une ébauche de plan d'action.

Thème 1 – Développement économique endogène respectueux de la biodiversité

Résultats pour le thème 1

Les mesures jugées pertinentes, inter-bassins, pour le thème 1 « Développement économique endogène, respectueux de la biodiversité » sont présentées dans la figure 11. Ces mesures sont très générales et ne ciblent pas spécialement un secteur particulier (par exemple l'agriculture, la production d'énergie ou encore le tou-

risme), mise à part la mesure 1P9. Celle-ci a fait l'objet d'une mise en synergie par les participants, avec d'autres mesures, tel que détaillé dans le tableau 2.

Cette mesure est spécifique des territoires d'Outre-mer car elle cible les espèces des milieux tropicaux et fait intervenir l'action des pouvoirs publics d'un côté ainsi qu'une communication/sensibilisation efficace du grand public de l'autre.

FIGURE 11 MESURES JUGÉES PERTINENTES SUITES À L'ENQUÊTE POUR LE THÈME 1, TOUT BASSIN CONFONDU

1P9 – Promouvoir les espèces adaptées à la culture en milieu tropical à l'aide d'un label « Produit d'ici » pour promouvoir les produits des agriculteurs locaux

PRINCIPALES SYNERGIES

1A1 - Obtenir un engagement à long-terme de l'État et des collectivités locales sur des actions précises et des moyens financiers dédiés

1A13 - Intensifier l'effort de formation et d'information du grand public, par la mise en place de systèmes d'étiquetage qualifiant l'érosion de la biodiversité engendrée par un aménagement

1A14 - Définir de manière précise, opérationnelle et concertée les objectifs et les lignes rouges à ne pas franchir pour garantir l'équilibre entre développement et capacité du milieu

1A27 - Reprendre la proposition de la convention citoyenne sur le climat concernant le préambule de la Constitution

1I17 - Placer la mobilisation citoyenne au centre l'action collective en repensant les formats de communications

1I20 - Élaborer un moratoire régional sur la biodiversité déclinable localement

PRINCIPAUX OBSTACLES

- Juridique
- Socio-culturel : efforts de sensibilisation / éducation / communication / à réaliser en amont

PRINCIPAUX POINTS D'APPUIS

- Pas de propositions identifiées

TABEAU 8 DÉTAIL DE LA MISE EN ŒUVRE ET SYNERGIES DE LA MESURE 1P9 FORMULÉE PAR LE BASSIN PACIFIQUE

Thème 2 – Fonctionnalités du continuum terre-mer et aménagement du territoire

Résultats pour le thème 2

Les mesures jugées pertinentes, inter-bassins, pour le thème 2 « Fonctionnalités du continuum terre-mer et aménagement du territoire » sont présentées figure 12.

À la lecture de ces mesures, qui pourraient s'appliquer à d'autres espaces que le continuum terre-mer, il ressort une demande de renforcement des moyens et des capacités pour réguler et contrôler les dommages faits à l'environnement, et une gouvernance plus horizontale, interdisciplinaire, représentative de ces espaces à l'intersection de différents écosystèmes.

De manière plus spécifique, il a été proposé de mettre en synergie la mesure 2A8 concernant l'aug-

mentation des effectifs des agents de terrain, avec l'enjeu de l'emploi tel que porté par les mesures 2A1 et 2A2 (voir tableau 3).

Concernant la mesure 2A3 (voir tableau 4), elle traduit la volonté d'une gouvernance territoriale plus horizontale et coordonnée et d'une cohérence entre les politiques d'aménagement.

Enfin, la mesure 2P13 a également fait l'objet d'une mise en synergie par les participants (voir tableau 5).

L'idée de ce regroupement de mesures traduit la volonté de mise en place ou de promotion des organismes qui valorisent les connaissances et les expertises, sans exclure l'expertise des citoyens et des acteurs de terrain.

FIGURE 12 MESURES JUGÉES PERTINENTES SUITES À L'ENQUÊTE POUR LE THÈME 2, TOUT BASSIN CONFONDU

2A8 – Augmenter les effectifs d'agents de terrain permanents pour informer et contrôler les usagers d'espace naturels

PRINCIPALES SYNERGIES

2A1 · Répondre aux difficultés d'insertion professionnelle des jeunes par l'émergence de nouveaux métiers et la valorisation des savoirs anciens, en faveur du CTM

2A2 · Inciter et accompagner les acteurs privés et publics à créer de nouveaux postes (gestion de projets, de financement, ...)

2A21 · Renforcer fortement le service public afin de permettre des ponts pérennes entre les disciplines, entre société civile et décideurs, et promouvoir des projets d'aménagements inclusifs

2I2 · Mettre en application la réglementation et sanctionner la non conformité

2I5 · Se conformer aux directives et recommandations des services de l'état, des associations quant à l'impact de leurs activités sur les milieux naturels

2P19 · Créer un Code de la Nature, gratuit et obligatoire à 18 ans avec un système à points (contravention)

PRINCIPAUX OBSTACLES

· **Économique** : manque de moyens, absence d'instruments économiques et financiers adaptés

PRINCIPAUX POINTS D'APPUIS

· Pas de propositions identifiées

TABLEAU 3 DÉTAIL DE LA MISE EN ŒUVRE ET SYNERGIES DE LA MESURE 2A8 FORMULÉE PAR LE BASSIN ATLANTIQUE

2A3 – Créer plus de lieux de rencontre entre les différents acteurs : décideurs, financiers, scientifiques, citoyens pour mieux expliquer et suivre les actions

PRINCIPALES SYNERGIES

2I9 · Définir un chef de file légitime chargé de l'animation de la politique du CTM et des acteurs du territoire (gestionnaires des EN, aménageurs, agriculteurs, associations, PN)

2I1 · Se concerter et se coordonner concrètement, efficacement, entre acteurs publics locaux et nationaux

2I3 · Mettre en cohérence les documents planifications et y instaurer de nouvelles règles sur le CTM pour ses fonctionnalités

2P8 · Proposer une formation permanente à nos élus

2P13 · Mettre en place un groupement d'organismes capable d'apporter des connaissances ou de produire des expertises sur requêtes d'instances pas forcément institutionnelles

PRINCIPAUX OBSTACLES

· **Économique** : manque de moyens, absence d'instruments économiques et financiers adaptés

· **Organisationnel** : problème de pilotage, d'interaction organisée ou non...

PRINCIPAUX POINTS D'APPUIS

· Pas de propositions identifiées

TABLEAU 4 DÉTAIL DE LA MISE EN ŒUVRE ET SYNERGIES DE LA MESURE 2A3 FORMULÉE PAR LE BASSIN ATLANTIQUE

2P13 – Mettre en place un groupement d’organismes capable d’apporter des connaissances ou de produire des expertises sur requêtes d’instances pas forcément institutionnelles

PRINCIPALES SYNERGIES

2P14 - Orienter les financements de la gestion des territoires

2P15 - Solliciter les citoyens sur le modèle convention citoyenne pour le climat parce que des élus sortis de l’ENA et des écoles de commerce ne sont pas représentatifs de la société et n’ont nécessairement qu’une vision distante des problèmes

2P18 - Structurer une matière d’enseignement fondamentale liée à la nature

PRINCIPAUX OBSTACLES

- **Économique** : manque de moyens, absence d’instruments économiques et financiers adaptés
- **Organisationnel** : problème de pilotage, d’interaction organisée ou non...

PRINCIPAUX POINTS D’APPUI

- Pas de propositions identifiées

TABLEAU 5 DÉTAIL DE LA MISE EN ŒUVRE ET SYNERGIES DE LA MESURE 2P13 FORMULÉE PAR LE BASSIN PACIFIQUE

Thème 3 – Lien humain/nature et préservation de la biodiversité

Résultats pour le thème 3

Les mesures ressorties comme pertinentes pour le thème 3 (voir figure 13) sont de l'ordre du partage de savoirs, de valeurs, de ce qui fait « commun », ainsi que du renforcement des capacités pour mettre en œuvre des modes de vie et de décision qui préservent la biodiversité.

Parmi ces 4 mesures, les participants ont réalisé la mise en relation de seulement deux des mesures. La première d'entre elles, la mesure 3P22, concerne la transmission des savoirs locaux et plus traditionnels

de nos relations à la nature grâce à la réactivation de modalités laissées pour compte, comme la transmission orale, ainsi que l'utilisation de nouveaux outils, tels que les outils numériques. Le tableau 11, reprend l'énoncé de cette mesure pertinente ainsi que celles qui sont mises en synergie.

Il est à noter que la mesure 3I26 « Lancer des expérimentations pour le renforcement de la résilience sociale et environnementale » identifiée comme pertinente (voir tableau 12) pourrait également rentrer en synergie avec la mesure 3P22 puisqu'elle est également dans le registre du collectif et des communs.

FIGURE 13 MESURES JUGÉES PERTINENTES SUITES À L'ENQUÊTE POUR LE THÈME 3, TOUT BASSIN CONFONDU

3P22 – Favoriser la transmission / partage des savoirs et des relations à la nature par une réactivation de modalités de transmission affaiblies et le développement de nouveaux outils

PRINCIPALES SYNERGIES

3P1 • Former les administrations compétentes et les gestionnaires aux différentes formes de concertation et y mettre en place les moyens (RH et financiers) pour co-construire, adapter et évaluer en continu les « bonnes » gouvernances

3P2 • Identifier et analyser les formes de gouvernance diverses : Institutionnelles, formelles et informelles locales (coutumières, « alternatives » émergentes à l'échelle des jeunes, de familles, de groupes divers...)

3P18 • Créer des plateformes mutualisées et dédiées, soutenues par les pouvoirs publics, qui sont en charge de la bancarisation et de la valorisation de tous les savoirs selon des protocoles adoptés (ex. Nagoya)

PRINCIPAUX OBSTACLES

- **Organisationnel** : problème de pilotage, d'interaction organisée ou non...
- **Socio-culturel** : efforts de sensibilisation / éducation / communication à réaliser en amont

PRINCIPAUX POINTS D'APPUIS

- Pas de propositions identifiées

TABLEAU 6 DÉTAIL DE LA MISE EN ŒUVRE ET SYNERGIES DE LA MESURE 3P22 FORMULÉE PAR LE BASSIN PACIFIQUE

3A19 – Caractériser toute décision politique en termes d'impacts sur la biodiversité et les valeurs culturelles associées d'ici et d'ailleurs, d'hier, d'aujourd'hui et de demain

PRINCIPALES SYNERGIES

3A4 • Évaluer ses politiques selon des critères et une approche nouvelle favorable à la biodiversité

3A30 • Inclure le coût écologique dans les calculs (au niveau local, national et UE)

3A40 • Faire une immersion d'un pool de citoyen (dont élus) dans des conditions de vie futures (plusieurs scénarii) et proposer à ces citoyens (dont élus) de siéger dans les organes de gouvernance

3A41 • Demander à l'Etat de transférer la compétence normative en matière de protection et préservation de l'environnement

3I2 • Rendre obligatoire la consultation des collectifs citoyens en amont de toute mesure phare

3I26 • Lancer des expérimentations pour le renforcement de la résilience sociale et environnementale

3P9 • Positionner l'environnement comme secteur transversal à tous les autres secteurs, soit comme un facteur prioritaire aux décisions

PRINCIPAUX OBSTACLES

- **Organisationnel** : problème de pilotage, d'interaction organisée ou non...
- **Juridique**

PRINCIPAUX POINTS D'APPUIS

- Ouverture d'un chantier « Culturel »

TABLEAU 7 DÉTAIL DE LA MISE EN ŒUVRE ET SYNERGIES DE LA MESURE 3A19 FORMULÉE PAR LE BASSIN ATLANTIQUE

Conclusion

Ces troisièmes Rencontres, viennent clôturer une série d'ateliers qui a démarré en 2017 avec pour ambition d'éclairer l'action publique. Comme dans les rencontres précédentes, les mesures identifiées contribueront à alimenter une boîte à idées mobilisable tant que de besoin. Une des particularités de ces dernières rencontres, outre la territorialisation ultra-marine, était la concordance avec le calendrier d'adoption de la troisième Stratégie nationale pour la biodiversité 2022-2030, ce qui a permis de définir un objectif clair pour les participants, celui de faire des propositions qui pourront ainsi être mobilisées pour orienter la Stratégie nationale pour la biodiversité 2022-2030 et, plus largement, pour améliorer la prise en compte de la biodiversité dans l'ensemble des politiques publiques s'appliquant aux territoires ultra-marins.

Ce travail montre que des trajectoires durables rendent nécessaire l'action en faveur de la biodiversité à toutes les échelles, de l'individu au collectif, de l'international au local. Dans cette perspective, la FRB, l'OFB et le MTE s'engagent à approfondir, valoriser ou réétudier les pistes ouvertes lors des Rencontres pour en tirer, dans leurs champs de compétences respectifs, des recommandations opérationnelles, notamment scientifiquement et juridiquement étayées, ou de les porter à connaissance et les relayer par une communication adaptée vers les publics concernés et compétents.

À la lecture des différentes mesures proposées lors de cette troisième édition, il peut être souligné qu'il est impossible de traiter les enjeux de biodiversité comme un sujet à part, avec un périmètre bien établi, tant celui-ci est un socle à toutes les activités et à la vie humaine. Une solution fréquemment avancée pour une meilleure prise en compte est l'adoption d'approches participatives et démocratiques faisant appel aux citoyens directement et aux autres représentants, élus, etc. Cette approche devrait veiller à s'assurer une meilleure prise en compte de la voix des non-humains ainsi qu'à une égalité de traitement de tous les humains dans l'accès à cette gouvernance. Ce changement transformateur pourra être réalisé notamment grâce au partage par le plus grand nombre, d'un nouveau récit qui nous réconcilie avec la nature et met en avant des modes de vie en harmonie avec elle. Or, faire évoluer les rapports de force en faveur de la biodiversité et travailler à l'adhésion sociétale de solutions, même bien étayées, est une gageure qu'il est proposé de relever collectivement par des démarches du même type ou une appropriation individuelle des mesures proposées.

Si l'on compare ces résultats à ceux obtenus lors de la consultation des territoires et des citoyens au premier semestre 2021 sur la SNB, il apparaît que la méthode utilisée et le détour vers le futur a permis d'ouvrir le champ des forces motrices et des propositions de changement transformateurs. Cela constitue une plus-value forte, y compris avec les mêmes acteurs qui ont été consultés par ailleurs

(changement de posture) et qui ont été plus variés et plus issus des territoires que lors des deux premiers exercices de Porquerolles et Jaujac. Il est aussi possible d'affirmer qu'une certaine connivence de vision et de sujets importants s'est tissée lors de ces ateliers, résultat également caractéristique d'un exercice de prospective bien animé : « ne nous n'oubliez pas pour la suite » s'est exclamée en conclusion, une des collectivités participantes. De ce fait, ces résultats constituent un matériau puissant et original dans les travaux en cours sur la SNB3 qui a pour ambition explicite et conforme aux cadres internationaux de provoquer ces changements transformateurs.

La production de ces mesures n'est qu'une étape. La démarche prospective et la mobilisation des forces motrices à l'échelle de la société, utilisées dans ce projet, ont abouti à des idées d'actions qui doivent être travaillées pour les rendre plus opérationnelles, en appliquant d'autres méthodes de réflexion et d'animation. S'ouvre désormais un travail de précision des conditions de mise en œuvre de ces mesures, de leur horizon temporel, ainsi que de leur plus-value par rapport à l'existant. Sans doute certaines des pistes explorées recourent ou prolongent des idées déjà formulées dans d'autres enceintes. Néanmoins, le niveau de précision et de maturation obtenu correspond également aux travaux de la SNB3 qui visent à identifier des grandes mesures puis de chiffrer et décliner des actions opérationnelles. La variété des champs explorés permet donc cette déclinaison alors que les champs ouverts par les autres contributions sont plus restreints et centrés sur les politiques biodiversité ou eau sensu stricto. Les rencontres donnent donc une direction ou un angle nouveau sans différer au niveau du stade de proposition.

FIGURE 14 ILLUSTRATION GRAPHIQUE DES CONCLUSIONS POUR LE BASSIN ATLANTIQUE / SCRIBING TODAY

FIGURE 15 ILLUSTRATION GRAPHIQUE DES CONCLUSIONS POUR LE BASSIN INDIEN / SCRIBING TODAY

FIGURE 16 ILLUSTRATION GRAPHIQUE DES CONCLUSIONS POUR LE BASSIN PACIFIQUE / SCRIBING TODAY

3. *Annexes*

Annexe 1. MESURES PAR SUJET ET PAR BASSIN, ET ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES SYNTHÉTIQUES
RÉSULTATS DES DIFFÉRENTES ÉTAPES ET DE L'ANALYSE POST-RECONTRES POUR LE THÈME 1 :
« DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENDOGÈNE RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITÉ »

BASSIN ATLANTIQUE / SUJET 1 Les trajectoires de transition qui préservent la biodiversité						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine d'action publique
1A1	L'abandon des trajectoires irréversibles, à partir des expériences locales et des projets de territoires, pour concilier le développement, la préservation de la biodiversité et les opportunités associées, en anticipant les besoins de recherche et de développement des compétences	S1. Tous les modèles économiques publics et privés (en particulier agricoles et énergétiques) intègrent la préservation de la biodiversité, grâce à des soutiens publics de long terme, à la valorisation des expérimentations, au développement de compétences locales pérennes et à une expertise permettant de construire des stratégies et politiques de M< croisant les enjeux économiques, écologiques et sociaux	Obtenir un engagement de long-terme de l'Etat et des collectivités locales sur des actions précises et des moyens financiers dédiés, par exemple dans le cadre d'une loi de programmation	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Finances, renforcement des capacités
1A2	L'abandon des trajectoires irréversibles, à partir des expériences locales et des projets de territoires, pour concilier le développement, la préservation de la biodiversité et les opportunités associées, en anticipant les besoins de recherche et de développement des compétences	S1. Tous les modèles économiques publics et privés (en particulier agricoles et énergétiques) intègrent la préservation de la biodiversité, grâce à des soutiens publics de long terme, à la valorisation des expérimentations, au développement de compétences locales pérennes et à une expertise permettant de construire des stratégies et politiques de M< croisant les enjeux économiques, écologiques et sociaux	Conditionner les aides publiques au respect d'objectifs de préservation de la biodiversité. Les rendre remboursables le cas échéant	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Finances
1A3	L'abandon des trajectoires irréversibles, à partir des expériences locales et des projets de territoires, pour concilier le développement, la préservation de la biodiversité et les opportunités associées, en anticipant les besoins de recherche et de développement des compétences	S1. Tous les modèles économiques publics et privés (en particulier agricoles et énergétiques) intègrent la préservation de la biodiversité, grâce à des soutiens publics de long terme, à la valorisation des expérimentations, au développement de compétences locales pérennes et à une expertise permettant de construire des stratégies et politiques de M< croisant les enjeux économiques, écologiques et sociaux	Rendre illégaux des choix politiques locaux moins-disants sur le respect de la biodiversité, notamment dans le cas d'alternances politiques, revenant sur les choix passés	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Juridique

1A13	L'abandon des trajectoires irréversibles, à partir des expériences locales et des projets de territoires, pour concilier le développement, la préservation de la biodiversité et les opportunités associées, en anticipant les besoins de recherche et de développement des compétences	S2. Un équilibre entre les capacités biologiques des territoires et le développement est trouvé grâce à la prise de conscience des limites écologiques, au partage des connaissances et à une compréhension citoyenne transversale des enjeux médiés par les TIC	Intensifier l'effort de formation et d'information du grand public, par la mise en place de systèmes d'étiquetage qualifiant l'érosion de la biodiversité engendrée par un aménagement, un projet ou un investissement, ainsi que la mise à disposition plus large des résultats des travaux scientifiques	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités, Communication, Recherche
1A14	L'abandon des trajectoires irréversibles, à partir des expériences locales et des projets de territoires, pour concilier le développement, la préservation de la biodiversité et les opportunités associées, en anticipant les besoins de recherche et de développement des compétences	S2. Un équilibre entre les capacités biologiques des territoires et le développement est trouvé grâce à la prise de conscience des limites écologiques, au partage des connaissances et à une compréhension citoyenne transversale des enjeux médiés par les TIC	Définir de manière précise, opérationnelle et concertée les objectifs et les lignes rouges à ne pas franchir pour garantir l'équilibre entre développement et capacité du milieu	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
1A15	L'abandon des trajectoires irréversibles, à partir des expériences locales et des projets de territoires, pour concilier le développement, la préservation de la biodiversité et les opportunités associées, en anticipant les besoins de recherche et de développement des compétences	S2. Un équilibre entre les capacités biologiques des territoires et le développement est trouvé grâce à la prise de conscience des limites écologiques, au partage des connaissances et à une compréhension citoyenne transversale des enjeux médiés par les TIC	Imposer dans les Schémas d'aménagement régionaux le non-dépassement des limites écologiques des territoires	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage, juridique

BASSIN ATLANTIQUE / SUJET 2 - La gouvernance des acteurs et décideurs et l'adhésion des pans de la société au développement endo gène durable						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine d'action publique
1A20	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S1. Une gouvernance inclusive et une démocratie participative sont mises en œuvre pour construire des projets de territoires respectueux de la biodiversité, grâce à un dialogue basé sur des postures d'écoute et d'attention ainsi qu'à l'éducation et la reconnaissance du territoire comme un atout	Créer un parlement de la nature au sein des Conseils Economiques Sociaux et Environnementaux régionaux (CESER) des territoires ultramarins dont les avis sont obligatoires voire contraignants lors de la validation des schémas, plans stratégiques et programmations	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage, Renforcement des capacités

1A21	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S1. Une gouvernance inclusive et une démocratie participative sont mises en œuvre pour construire des projets de territoires respectueux de la biodiversité, grâce à un dialogue basé sur des postures d'écoute et d'attention ainsi qu'à l'éducation et la reconnaissance du territoire comme un atout	Créer une échelle de déclinaison locale, à l'instar de l'OMB, avec des citoyens tirés au sort	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage, renforcement des capacités
1A22	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S1. Une gouvernance inclusive et une démocratie participative sont mises en œuvre pour construire des projets de territoires respectueux de la biodiversité, grâce à un dialogue basé sur des postures d'écoute et d'attention ainsi qu'à l'éducation et la reconnaissance du territoire comme un atout	Octroyer des moyens suffisants aux associations pour leur permettre une montée en compétence des acteurs et de construire des propositions	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités
1A26	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S2. Les droits de la Nature sont respectés, parce que la Nature dispose d'une personnalité juridique grâce à la création d'une organisation chargée de faire respecter ces droits et financée par les aménageurs	Légiférer (!) pour donner la personnalité juridique à la Nature et définir l'organisation chargée de la vérification de ses droits	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Juridique
1A27	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S2. Les droits de la Nature sont respectés, parce que la Nature dispose d'une personnalité juridique grâce à la création d'une organisation chargée de faire respecter ces droits et financée par les aménageurs	Reprendre la proposition de la convention citoyenne sur le climat concernant le préambule de la constitution	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Juridique
1A28	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S2. Les droits de la Nature sont respectés, parce que la Nature dispose d'une personnalité juridique grâce à la création d'une organisation chargée de faire respecter ces droits et financée par les aménageurs	Nommer un juge dédié aux atteintes à l'environnement dans chaque TGI, pour fluidifier l'instruction des plaintes et recours, et dédier des audiences aux atteintes environnementales	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Juridique

FIGURE 17 ILLUSTRATIONS SYNTHÉTIQUES DES RÉSULTATS DU BASSIN ATLANTIQUE POUR LES SUJETS 1 ET 2 DU THÈME 1 « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENDOGÈNE RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITÉ » / SEIWA SCRIBING

BASSIN INDIEN / SUJET 1 - La dépendance des territoires ultramarins à différentes échelles territoriales et la déclinaison des politiques publiques						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine d'action publique
111	Contextualisation des modèles de développement en vue de réduire l'empreinte écologique globale et d'aboutir à un développement régional soutenable	S1. Les territoires ultramarins ont développé des modèles économiques régionaux soutenables grâce à des trajectoires fondées sur les atouts insulaires locaux garantissant la santé des éco-sociosystèmes et la relocalisation des productions et de leurs bénéfices	Créer une "cellule" locale permettant d'appuyer les programmes de recherche / développement et de soutien à l'innovation de PME (ex : laboratoire d'innovation économique dédié type BPI France) dans le but de développer localement des solutions innovantes de conservation de la biodiversité	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Finances, Renforcement des capacités
112	Contextualisation des modèles de développement en vue de réduire l'empreinte écologique globale et d'aboutir à un développement régional soutenable	S1. Les territoires ultramarins ont développé des modèles économiques régionaux soutenables grâce à des trajectoires fondées sur les atouts insulaires locaux garantissant la santé des éco-sociosystèmes et la relocalisation des productions et de leurs bénéfices	Soutenir les parcours de formation professionnelle aux métiers de la biodiversité collaboratifs (SOI) dans chaque territoire insulaire du Hot Spot (ex : création d'une business school de l'économie insulaire soutenable ou intégration des enjeux de biodiversité dans les formations existantes locales)	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Enseignement
113	Contextualisation des modèles de développement en vue de réduire l'empreinte écologique globale et d'aboutir à un développement régional soutenable	S1. Les territoires ultramarins ont développé des modèles économiques régionaux soutenables grâce à des trajectoires fondées sur les atouts insulaires locaux garantissant la santé des éco-sociosystèmes et la relocalisation des productions et de leurs bénéfices	Co-piloter, au niveau d'un comité de pilotage régional DEAL + région, la mise en œuvre de réglementations dérogatoires au niveau national et adaptées aux contraintes locales. Ce comité de pilotage servirait par exemple pour la mise en œuvre d'une politique énergétique insulaire en équilibre local	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage, juridique
1111	L'abandon des trajectoires irréversibles, à partir des expériences locales et des projets de territoires, pour concilier le développement, la préservation de la biodiversité et les opportunités associées, en anticipant les besoins de recherche et de développement des compétences	S2. Un équilibre entre les capacités biologiques des territoires et le développement est trouvé grâce à la prise de conscience des limites écologiques, au partage des connaissances et à une compréhension citoyenne transversale des enjeux médiés par les TIC	Créer une Agence biodiversité climat Sud-Ouest-Océan indien (îles du hot spot) pilotée à ce niveau régional	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage

1112	L'abandon des trajectoires irréversibles, à partir des expériences locales et des projets de territoires, pour concilier le développement, la préservation de la biodiversité et les opportunités associées, en anticipant les besoins de recherche et de développement des compétences	S2. Un équilibre entre les capacités biologiques des territoires et le développement est trouvé grâce à la prise de conscience des limites écologiques, au partage des connaissances et à une compréhension citoyenne transversale des enjeux médiés par les TIC	Définir le périmètre d'action de l'Agence Régionale au niveau du bassin Océan Indien	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage
1113	L'abandon des trajectoires irréversibles, à partir des expériences locales et des projets de territoires, pour concilier le développement, la préservation de la biodiversité et les opportunités associées, en anticipant les besoins de recherche et de développement des compétences	S2. Un équilibre entre les capacités biologiques des territoires et le développement est trouvé grâce à la prise de conscience des limites écologiques, au partage des connaissances et à une compréhension citoyenne transversale des enjeux médiés par les TIC	Sécuriser des financements pour l'agence régionale (UE, Nations Unies) et ajouter aux modes de financement la possibilité de mobiliser des fonds fiduciaires à l'image d'initiatives existantes sur d'autres territoires	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Finances

BASSIN INDIEN / SUJET 2 - Les réseaux d'acteurs et les stratégies locales						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine d'action publique
1116	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S1. Une gouvernance inclusive et une démocratie participative sont mises en œuvre pour construire des projets de territoires respectueux de la biodiversité, grâce à un dialogue basé sur des postures d'écoute et d'attention ainsi qu'à l'éducation et la reconnaissance du territoire comme un atout	Penser et mettre en œuvre un modèle d'éducation à la citoyenneté et à la biodiversité (formations, y compris destinées aux professionnels et citoyens)	Mesure prioritaire	Perception de la biodiversité par la société	Enseignement
1117	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S1. Une gouvernance inclusive et une démocratie participative sont mises en œuvre pour construire des projets de territoires respectueux de la biodiversité, grâce à un dialogue basé sur des postures d'écoute et d'attention ainsi qu'à l'éducation et la reconnaissance du territoire comme un atout	Placer la mobilisation citoyenne au centre de l'action collective en repensant les formats de communications (outils, vecteurs d'information etc.) afin d'impliquer davantage les citoyens à tous les niveaux	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Pilotage

1118	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S1. Une gouvernance inclusive et une démocratie participative sont mises en œuvre pour construire des projets de territoires respectueux de la biodiversité, grâce à un dialogue basé sur des postures d'écoute et d'attention ainsi qu'à l'éducation et la reconnaissance du territoire comme un atout	Avoir un discours cohérent parmi tous les acteurs territorialisés sur la place prioritaire à donner à la biodiversité dans les projets locaux	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
1120	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S2. Les droits de la Nature sont respectés, parce que la Nature dispose d'une personnalité juridique grâce à la création d'une organisation chargée de faire respecter ces droits et financée par les aménageurs	Elaborer un moratoire régional sur la biodiversité déclinable localement dans les politiques et stratégies publiques. Ce moratoire veille à encourager les échanges fréquents entre décideurs, institutionnels et citoyens sur les sujets de biodiversité	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage, Communication
1121	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S2. Les droits de la Nature sont respectés, parce que la Nature dispose d'une personnalité juridique grâce à la création d'une organisation chargée de faire respecter ces droits et financée par les aménageurs	Monter une pièce de théâtre participative sur la biodiversité à la Réunion et à Mayotte	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Communication
1122	Changement des visions sur la biodiversité et sur la gouvernance, dans l'objectif de donner un sens et des perspectives aux acteurs des territoires et obtenir l'adhésion de la population	S2. Les droits de la Nature sont respectés, parce que la Nature dispose d'une personnalité juridique grâce à la création d'une organisation chargée de faire respecter ces droits et financée par les aménageurs	Créer des nouvelles formes de rencontres ("vis ma vie", "serious game" sur la biodiversité comme bien commun) entre acteurs pour partager et améliorer leur compréhension mutuelle	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Renforcement des capacités

FIGURE 18 ILLUSTRATIONS SYNTHÉTIQUES DES RÉSULTATS DU BASSIN INDIEN POUR LES SUJETS 1 ET 2 DU THÈME 1 « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENDOGÈNE RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITÉ » / SEIWA SCRIBING

BASSIN PACIFIQUE / SUJET 1 – La résilience et la dépendance économique des territoires						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine d'action publique
1P1	Réorientation des activités du territoire entre des secteurs économiques dominants et impactants vers des activités plus durables favorisant l'autonomie, notamment par diversification	S1. Les activités à faible coût environnemental sont valorisées grâce à la demande du marché et à une fiscalité environnementale incitative	Adapter le niveau de taxation sur les produits de consommation proportionnellement à leur impact sur l'environnement	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Finances
1P2	Réorientation des activités du territoire entre des secteurs économiques dominants et impactants vers des activités plus durables favorisant l'autonomie, notamment par diversification	S1. Les activités à faible coût environnemental sont valorisées grâce à la demande du marché et à une fiscalité environnementale incitative	Conditionner l'octroi d'aides publiques aux faibles coûts environnemental et social des projets et réorienter les soutiens à l'économie sur la base de critères verts	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Finances
1P3	Réorientation des activités du territoire entre des secteurs économiques dominants et impactants vers des activités plus durables favorisant l'autonomie, notamment par diversification	S1. Les activités à faible coût environnemental sont valorisées grâce à la demande du marché et à une fiscalité environnementale incitative	Créer et valoriser une quotation des entreprises tenant compte des politiques environnementales, à l'image des étiquettes de consommation énergétique	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Communication, renforcement des capacités
1P9	Réorientation des activités du territoire entre des secteurs économiques dominants et impactants vers des activités plus durables favorisant l'autonomie, notamment par diversification	S2. Les importations sont devenues subsidiaires et la production locale s'est développée grâce à de nouveaux modes de valorisation des activités et au soutien de filières prioritaires par la puissance publique	Promouvoir les espèces adaptées à la culture en milieu tropical à l'aide d'un label "Produit d'ici" pour promouvoir les produits des agriculteurs locaux	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Finances, Communication
1P10	Réorientation des activités du territoire entre des secteurs économiques dominants et impactants vers des activités plus durables favorisant l'autonomie, notamment par diversification	S2. Les importations sont devenues subsidiaires et la production locale s'est développée grâce à de nouveaux modes de valorisation des activités et au soutien de filières prioritaires par la puissance publique	Favoriser l'économie collaborative et les circuits courts par de la formation et par la structuration dans une logique de filière	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage, Enseignement
1P11	Réorientation des activités du territoire entre des secteurs économiques dominants et impactants vers des activités plus durables favorisant l'autonomie, notamment par diversification	S2. Les importations sont devenues subsidiaires et la production locale s'est développée grâce à de nouveaux modes de valorisation des activités et au soutien de filières prioritaires par la puissance publique	Organiser l'échange de productions alimentaires et de semences des ménages par la création de lieux physiques et/ou numériques (amélioration de la connaissance des activités « informelle »)	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités, Pilotage

FIGURE 19 ILLUSTRATIONS SYNTHÉTIQUES DES RÉSULTATS DU BASSIN PACIFIQUE POUR LES SUJETS 1 ET 2 DU THÈME 1 « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENDOGÈNE RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITÉ » / SEIWA SCRIBING

BASSIN PACIFIQUE / SUJET 2 - La valorisation et la conservation de la biodiversité comme atout économique						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine d'action publique
1P15	Suppression des oppositions entre conservation et valorisation de la biodiversité pour faire de la biodiversité un nouveau moteur de développement soutenable	S1. La reconnaissance de l'intérêt général est devenue la norme grâce au partage des connaissances sur la biodiversité, au développement de la recherche et au déploiement d'innovations vertueuses	Mettre en place un grand programme d'investissement d'avenir financé par une fiscalité spécifique (crédit d'im-pôt, défiscalisation) pour favoriser la recherche et l'innovation afin de créer des passerelles entre conservation et valorisation et d'améliorer la connaissance de la biodiversité	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Finances
1P16	Suppression des oppositions entre conservation et valorisation de la biodiversité pour faire de la biodiversité un nouveau moteur de développement soutenable	S1. La reconnaissance de l'intérêt général est devenue la norme grâce au partage des connaissances sur la biodiversité, au développement de la recherche et au déploiement d'innovations vertueuses	Développer un tableau de bords d'indicateurs de soutenabilité (différents du PIB) pour évaluer les politiques publiques, et prendre en compte l'intérêt général	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités
1P17	Suppression des oppositions entre conservation et valorisation de la biodiversité pour faire de la biodiversité un nouveau moteur de développement soutenable	S1. La reconnaissance de l'intérêt général est devenue la norme grâce au partage des connaissances sur la biodiversité, au développement de la recherche et au déploiement d'innovations vertueuses	Intégrer dans les programmes scolaires les connaissances de base relatives à la biodiversité (services écosystémiques, etc.)	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Education
1P19	Suppression des oppositions entre conservation et valorisation de la biodiversité pour faire de la biodiversité un nouveau moteur de développement soutenable	S2. La biodiversité est la valeur centrale de l'économie grâce à un changement du rapport au vivant et à la participation des humains et non-humains aux décisions	Reconnaître les droits de la nature et la personnalité juridique à certains de ses éléments constitutifs	Mesure prioritaire	Perception de la biodiversité par la société	Juridique
1P20	Suppression des oppositions entre conservation et valorisation de la biodiversité pour faire de la biodiversité un nouveau moteur de développement soutenable	S2. La biodiversité est la valeur centrale de l'économie grâce à un changement du rapport au vivant et à la participation des humains et non-humains aux décisions	Créer des instances de gestion des communs pour encadrer le développement d'activités dans chaque "écosystème"	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage
1P21	Suppression des oppositions entre conservation et valorisation de la biodiversité pour faire de la biodiversité un nouveau moteur de développement soutenable	S2. La biodiversité est la valeur centrale de l'économie grâce à un changement du rapport au vivant et à la participation des humains et non-humains aux décisions	Faire apparaître la dégradation/utilisation/restauration de l'environnement dans la comptabilité privée et la comptabilité nationale	Mesure importante	Jouissance des services écosystémiques et respect de la biodiversité	Pilotage

Annexe 2. MESURES PAR SUJET ET PAR BASSIN, ET ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES SYNTHÉTIQUES
RÉSULTATS DES DIFFÉRENTES ÉTAPES ET DE L'ANALYSE POST-RECONTRES POUR LE THÈME 2 :
« FONCTIONNALITÉS DU CONTINUUM TERRE-MER ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE »

BASSIN ATLANTIQUE / SUJET 1 – La résilience et l'adaptabilité territoriale par le CTM						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	domaine d'action publique
2A1	Maintien et restauration des fonctionnalités écologiques pour lier les différents objectifs de préservation de la biodiversité	S1 : La fonctionnalité du CTM et le bien-être (socio-économique) des populations sont maintenues par l'émergence de nouveaux métiers s'appuyant sur des savoirs pluriels	Répondre aux difficultés d'insertion professionnelle des jeunes par l'émergence de nouveaux métiers et la valorisation des savoirs anciens, en faveur du CTM	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités
2A2	Maintien et restauration des fonctionnalités écologiques pour lier les différents objectifs de préservation de la biodiversité	S1 : La fonctionnalité du CTM et le bien-être (socio-économique) des populations sont maintenues par l'émergence de nouveaux métiers s'appuyant sur des savoirs pluriels	Inciter et accompagner les acteurs privés et publics à créer de nouveaux postes (gestion de projet, gestion de financement...)	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités
2A2	Maintien et restauration des fonctionnalités écologiques pour lier les différents objectifs de préservation de la biodiversité	S1 : La fonctionnalité du CTM et le bien-être (socio-économique) des populations sont maintenues par l'émergence de nouveaux métiers s'appuyant sur des savoirs pluriels	Créer plus de lieux de rencontre entre les différents acteurs : décideurs, financiers, scientifiques, citoyens pour mieux expliquer et suivre les actions	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités, Pilotage
2A8	Maintien et restauration des fonctionnalités écologiques pour lier les différents objectifs de préservation de la biodiversité	S2 : Un CTM résilient permettant le ménagement des ressources naturelles et qui garantit la bonne santé humaine et des écosystèmes	Augmenter les effectifs d'agents de terrain permanents pour informer et contrôler les usagers d'espaces naturels	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités
2A9	Maintien et restauration des fonctionnalités écologiques pour lier les différents objectifs de préservation de la biodiversité	S2 : Un CTM résilient permettant le ménagement des ressources naturelles et qui garantit la bonne santé humaine et des écosystèmes	Intégrer dans les structures d'aménagement un acteur "Fonctionnalité du CTM" qui aurait pour objectif de représenter la biodiversité du CTM	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités, Pilotage
2A10	Maintien et restauration des fonctionnalités écologiques pour lier les différents objectifs de préservation de la biodiversité	S2 : Un CTM résilient permettant le ménagement des ressources naturelles et qui garantit la bonne santé humaine et des écosystèmes	Renforcer l'efficacité des messages pédagogiques de sensibilisation par le développement de nouvelles technologies et des SHS	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités, Communication, Recherche

BASSIN ATLANTIQUE / SUJET 2 - Une approche intégrée du CTM						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	domaine de l'action publique
2A14	L'inscription d'un dialogue collectif en favorisant la mutualisation d'un socle commun des connaissances pour la gouvernance du CTM, en y intégrant la notion de protection des populations par des solutions fondées sur la nature	S1 : Les modèles éducatifs et culturels ont évolué en faveur d'une approche holistique et solidaire favorisant un socle commun de connaissances spécifiques sur chaque territoire	Créer des lieux d'échanges, de partage et de connexion intergénérationnelle (utilisation du savoir des anciens)	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités, Communication
2A15	L'inscription d'un dialogue collectif en favorisant la mutualisation d'un socle commun des connaissances pour la gouvernance du CTM, en y intégrant la notion de protection des populations par des solutions fondées sur la nature	S1 : Les modèles éducatifs et culturels ont évolué en faveur d'une approche holistique et solidaire favorisant un socle commun de connaissances spécifiques sur chaque territoire	Favoriser la diffusion d'un savoir commun du CTM par la création d'un musée interactif du "continuum et de sa fonctionnalité"	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Communication, Education
2A16	L'inscription d'un dialogue collectif en favorisant la mutualisation d'un socle commun des connaissances pour la gouvernance du CTM, en y intégrant la notion de protection des populations par des solutions fondées sur la nature	S1 : Les modèles éducatifs et culturels ont évolué en faveur d'une approche holistique et solidaire favorisant un socle commun de connaissances spécifiques sur chaque territoire	Mettre en place à l'école / collège / lycée d'une matière fondamentale liée au lien Homme-Nature, matière essentiellement dispensées en extérieur avec TD adaptée au contexte du territoire	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Enseignement
2A21	L'inscription d'un dialogue collectif en favorisant la mutualisation d'un socle commun des connaissances pour la gouvernance du CTM, en y intégrant la notion de protection des populations par des solutions fondées sur la nature	S2 : Les projets d'aménagements territoriaux envisagés sur le CTM sont conçus et appréhendés de manière inclusive et solidaire pour garantir la fonctionnalité du CTM	Renforcer fortement le service public afin de permettre des ponts pérennes entre les disciplines et entre société civile et décideurs et promouvoir des projets d'aménagements inclusifs	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités, Pilotage
2A22	L'inscription d'un dialogue collectif en favorisant la mutualisation d'un socle commun des connaissances pour la gouvernance du CTM, en y intégrant la notion de protection des populations par des solutions fondées sur la nature	S2 : Les projets d'aménagements territoriaux envisagés sur le CTM sont conçus et appréhendés de manière inclusive et solidaire pour garantir la fonctionnalité du CTM	S'appuyer sur les nouvelles technologies et nouveaux modes de communication pour la participation du public - allouer des fonds pour assurer des enquêtes terrain	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Renforcement des capacités, Communication
2A23	L'inscription d'un dialogue collectif en favorisant la mutualisation d'un socle commun des connaissances pour la gouvernance du CTM, en y intégrant la notion de protection des populations par des solutions fondées sur la nature	S2 : Les projets d'aménagements territoriaux envisagés sur le CTM sont conçus et appréhendés de manière inclusive et solidaire pour garantir la fonctionnalité du CTM	Encourager l'engagement des citoyens pour les projets d'aménagements sur le CTM, sous la forme de Convention pour le CTM (à l'image de la convention pour le climat...)	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage, renforcement des capacités

FIGURE 20 ILLUSTRATIONS SYNTHÉTIQUES DES RÉSULTATS DU BASSIN ATLANTIQUE POUR LES SUJETS 1 ET 2 DU THÈME 2 « FONCTIONNALITÉS DU CONTINUUM TERRE-MER ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE » / SEIWA SCRIBING

BASSIN INDIEN/ SUJET 1 - Solidarité amont/aval dans les gouvernances territoriales						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	domaine de l'action publique
211	La gestion collective de l'aménagement territorial en favorisant la coordination (y compris financière) entre les acteurs impliqués	S1. L'amélioration des services rendus par la biodiversité devient un postulat à l'aménagement du CTM permettant le bien-être des écosystèmes et des humains	Se concerter et se coordonner concrètement, efficacement, entre acteurs publics locaux et nationaux	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
212	La gestion collective de l'aménagement territorial en favorisant la coordination (y compris financière) entre les acteurs impliqués	S1. L'amélioration des services rendus par la biodiversité devient un postulat à l'aménagement du CTM permettant le bien-être des écosystèmes et des humains	Mettre en application la réglementation et sanctionner la non conformité	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités
213	La gestion collective de l'aménagement territorial en favorisant la coordination (y compris financière) entre les acteurs impliqués	S1. L'amélioration des services rendus par la biodiversité devient un postulat à l'aménagement du CTM permettant le bien-être des écosystèmes et des humains	Mettre en cohérence les documents planification et y instaurer de nouvelles règles sur le CTM pour ses fonctionnalités	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage, renforcement des capacités
214	La gestion collective de l'aménagement territorial en favorisant la coordination (y compris financière) entre les acteurs impliqués	S1. L'amélioration des services rendus par la biodiversité devient un postulat à l'aménagement du CTM permettant le bien-être des écosystèmes et des humains	Garantir le suivi des espaces verts publics de sorte à en garantir la bonne fonctionnalité (infiltration, jardin potager, lieu de rencontre...), un cahier des charges est envisagé	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités
215	La gestion collective de l'aménagement territorial en favorisant la coordination (y compris financière) entre les acteurs impliqués	S1. L'amélioration des services rendus par la biodiversité devient un postulat à l'aménagement du CTM permettant le bien-être des écosystèmes et des humains	Se conformer aux recommandations et directives des services de l'état, des associations quant à l'impact de leurs activités sur les milieux naturels	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
219	La gestion collective de l'aménagement territorial en favorisant la coordination (y compris financière) entre les acteurs impliqués	S2. Sous l'effet des crises, le changement de paradigme sur les interrelations entre l'aménagement du territoire et la biodiversité favorise la cohérence des politiques publiques sur le CTM	Définir un chef de file légitime chargé de l'animation de la politique du CTM et des acteurs du territoire (gestionnaires des EN, aménageurs, agriculteurs, associations, PN)	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage, renforcement des capacités
2110	La gestion collective de l'aménagement territorial en favorisant la coordination (y compris financière) entre les acteurs impliqués	S2. Sous l'effet des crises, le changement de paradigme sur les interrelations entre l'aménagement du territoire et la biodiversité favorise la cohérence des politiques publiques sur le CTM	Favoriser la création d'espaces extérieurs garantissant le bien être des citoyens (zone de respiration, de ressourcement, pour se donner le temps d'observer, d'admirer et de lâcher prise...)	Mesure importante	Jouissance des services écosystémiques et respect de la biodiversité	Renforcement des capacités
2111	La gestion collective de l'aménagement territorial en favorisant la coordination (y compris financière) entre les acteurs impliqués	S2. Sous l'effet des crises, le changement de paradigme sur les interrelations entre l'aménagement du territoire et la biodiversité favorise la cohérence des politiques publiques sur le CTM	Mettre en place des moyens de transport collectifs EDD.	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités

FIGURE 21 ILLUSTRATIONS SYNTHÉTIQUES DES RÉSULTATS DU BASSIN INDIEN POUR LES SUJETS 1 ET 2 DU THÈME 2 « FONCTIONNALITÉS DU CONTINUUM TERRE-MER ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE » / SEIWA SCRIBING

BASSIN INDIEN/ SUJET 2 - Le maintien de la fonctionnalité des écosystèmes dans le continuum terre/mer						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	domaine de l'action publique
2118	Intégration de la croissance démographique dans le renforcement de la cohabitation entre non humains et humains, via l'optimisation des fonctionnalités du CTM	S1. La maîtrise de la démographie insulaire réconcilie l'aménagement du territoire et la nature favorisant la réalisation de projets d'aménagements vertueux et la préservation des fonctionnalités du CTM	Favoriser et mettre en place les modes de déplacements collectifs et "doux"	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités
2119	Intégration de la croissance démographique dans le renforcement de la cohabitation entre non humains et humains, via l'optimisation des fonctionnalités du CTM	S1. La maîtrise de la démographie insulaire réconcilie l'aménagement du territoire et la nature favorisant la réalisation de projets d'aménagements vertueux et la préservation des fonctionnalités du CTM	Favoriser la réalisation d'éco-cités, par la création d'un collectif regroupant architectes, aménageurs, citoyens, et responsables « biodiversité » (une forme de conseil pluriel pour une co-construction d'éco-cités)	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités, Pilotage
2120	Intégration de la croissance démographique dans le renforcement de la cohabitation entre non humains et humains, via l'optimisation des fonctionnalités du CTM	S1. La maîtrise de la démographie insulaire réconcilie l'aménagement du territoire et la nature favorisant la réalisation de projets d'aménagements vertueux et la préservation des fonctionnalités du CTM	Agir à l'échelle de l'archipel pour un développement solidaire et écologique	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage
2125	Intégration de la croissance démographique dans le renforcement de la cohabitation entre non humains et humains, via l'optimisation des fonctionnalités du CTM	S2. La valorisation des modes de vie vertueux par les politiques participant à la préservation des fonctionnalités du CTM à la maîtrise de la croissance démographique et favorisent la cohabitation et la préservation de la biodiversité	Avoir des gestes du quotidien en accord avec les politiques de préservation des espèces et des écosystèmes et créer des lieux d'apprentissage de ces gestes du quotidien	Mesure prioritaire	Perception de la biodiversité par la société	Education
2126	Intégration de la croissance démographique dans le renforcement de la cohabitation entre non humains et humains, via l'optimisation des fonctionnalités du CTM	S2. La valorisation des modes de vie vertueux par les politiques participant à la préservation des fonctionnalités du CTM à la maîtrise de la croissance démographique et favorisent la cohabitation et la préservation de la biodiversité	Mettre en place à l'école/college/ lycée d'une matière fondamentale liée au lien Homme-Nature, matière essentiellement dispensée en extérieur avec TD	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Education
2127	Intégration de la croissance démographique dans le renforcement de la cohabitation entre non humains et humains, via l'optimisation des fonctionnalités du CTM	S2. La valorisation des modes de vie vertueux par les politiques participant à la préservation des fonctionnalités du CTM à la maîtrise de la croissance démographique et favorisent la cohabitation et la préservation de la biodiversité	Proposer dans les médias, des spots télévisuels (ou des podcasts : format radio) pour valoriser auprès des citoyens, la mobilité douce et la pratique régulière d'espaces naturels	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Communication, Education

BASSIN PACIFIQUE/SUJET 1 - Solidarité amont/aval d'une coopération vers une coordination						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	domaine de l'action publique
2P1	Pour une concertation entre acteurs permettant une gestion cohérente et apaisée du CTOM qui va au-delà des frontières institutionnelles et politiques	S1. La biodiversité est incarnée au sein d'une instance publique favorisant un débat social démocratique et éclairé	Créer une mission interservices de la biodiversité	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage
2P2	Pour une concertation entre acteurs permettant une gestion cohérente et apaisée du CTOM qui va au-delà des frontières institutionnelles et politiques	S1. La biodiversité est incarnée au sein d'une instance publique favorisant un débat social démocratique et éclairé	Rendre obligatoire une validation par des instances locales des décisions publique de grande échelle	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage
2P6	Pour une concertation entre acteurs permettant une gestion cohérente et apaisée du CTOM qui va au-delà des frontières institutionnelles et politiques	S2. La nature est au cœur des préoccupations et des actions publiques en intégrant l'homme comme une espèce au même titre que les autres	Modifier le code de l'environnement en renforçant la notion de crimes environnementaux via de nouvelles qualifications pénales	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Juridique, Renforcement des capacités
2P7	Pour une concertation entre acteurs permettant une gestion cohérente et apaisée du CTOM qui va au-delà des frontières institutionnelles et politiques	S2. La nature est au cœur des préoccupations et des actions publiques en intégrant l'homme comme une espèce au même titre que les autres	Allouer des financements verts pour les activités et projets présentant un intérêt pour des espèces autre qu'humaine	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Finances
2P8	Pour une concertation entre acteurs permettant une gestion cohérente et apaisée du CTOM qui va au-delà des frontières institutionnelles et politiques	S2. La nature est au cœur des préoccupations et des actions publiques en intégrant l'homme comme une espèce au même titre que les autres	Proposer une formation permanente à nos élus	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Education
2P9	Pour une concertation entre acteurs permettant une gestion cohérente et apaisée du CTOM qui va au-delà des frontières institutionnelles et politiques	S2. La nature est au cœur des préoccupations et des actions publiques en intégrant l'homme comme une espèce au même titre que les autres	Intégrer les éléments / ressources et impacts environnementaux dans les bilans économiques (taux de conversion des capitaux)	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Finances

BASSIN PACIFIQUE/SUJET 2 – Connaissance sur les fonctionnalités du continuum terre/mer						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	domaine de l'action publique
2P13	Améliorer l'interface entre science et société pour développer et partager les connaissances scientifiques au service des politiques publiques	S1. La connaissance est co-construite favorisant l'action publique via des objectifs privilégiant les solutions fondées sur la nature dans le périmètre du CTM	Mettre en place un groupement d'organismes capable d'apporter des connaissances ou produire des expertises sur requêtes d'instances pas forcément institutionnelles	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage, Renforcement des capacités
2P14	Améliorer l'interface entre science et société pour développer et partager les connaissances scientifiques au service des politiques publiques	S1. La connaissance est co-construite favorisant l'action publique via des objectifs privilégiant les solutions fondées sur la nature dans le périmètre du CTM	Orienter les financements de la gestion des territoires en prenant en compte l'objectif de partage des connaissances	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Finances
2P15	Améliorer l'interface entre science et société pour développer et partager les connaissances scientifiques au service des politiques publiques	S1. La connaissance est co-construite favorisant l'action publique via des objectifs privilégiant les solutions fondées sur la nature dans le périmètre du CTM	Solliciter les citoyens sur le modèle convention citoyenne pour le climat parce que des élus sortis de l'ENA et des écoles de commerce ne sont pas représentatifs de la société et n'ont nécessairement qu'une vision distante des problèmes.	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
2P18	Améliorer l'interface entre science et société pour développer et partager les connaissances scientifiques au service des politiques publiques	S2. Le système pédagogique des futurs citoyens a évolué en améliorant la vision holistique du vivant et favorisant la création d'un savoir commun pour garantir une politique du vivant	Structurer une matière d'enseignement fondamentale liée à la nature	Mesure prioritaire	Perception de la biodiversité par la société	Enseignement
2P19	Améliorer l'interface entre science et société pour développer et partager les connaissances scientifiques au service des politiques publiques	S2. Le système pédagogique des futurs citoyens a évolué en améliorant la vision holistique du vivant et favorisant la création d'un savoir commun pour garantir une politique du vivant	Créer un "code de la Nature", gratuit et obligatoire à 18 ans, avec un système à points, (contraventions)	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Education
2P20	Améliorer l'interface entre science et société pour développer et partager les connaissances scientifiques au service des politiques publiques	S2. Le système pédagogique des futurs citoyens a évolué en améliorant la vision holistique du vivant et favorisant la création d'un savoir commun pour garantir une politique du vivant	Soutenir les associations d'éducation à l'environnement.	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités

FIGURE 22 ILLUSTRATIONS SYNTHÉTIQUES DES RÉSULTATS DU BASSIN PACIFIQUE POUR LES SUJETS 1 ET 2 DU THÈME 2 « FONCTIONNALITÉS DU CONTINUUM TERRE-MER ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE » / SEIWA SCRIBING

Annexe 3. MESURES PAR SUJET ET PAR BASSIN, ET ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES SYNTHÉTIQUES
RÉSULTATS DES DIFFÉRENTES ÉTAPES ET DE L'ANALYSE POST-RECONTRES POUR LE THÈME 3 :
« LIENS HUMAIN/NATURE ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ »

BASSIN ATLANTIQUE / SUJET 1 – Langage commun						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine de l'action publique
3A1	La mise en commun des récits mobilisant la diversité des savoirs et des perceptions de la nature spécifiques aux territoires ultramarins	S1: Dans notre monde idéal, chaque habitant agit en conscience de sa dépendance à la nature, des solutions qu'elle lui apporte pour son avenir et de son devoir d'implication	Mettre à disposition de l'information claire et ciblée (selon les cibles et les territoires) et accessible au niveau local par les différents publics	Mesure prioritaire	Perception de la biodiversité par la société	Communication, Education
3A2	La mise en commun des récits mobilisant la diversité des savoirs et des perceptions de la nature spécifiques aux territoires ultramarins	S1: Dans notre monde idéal, chaque habitant agit en conscience de sa dépendance à la nature, des solutions qu'elle lui apporte pour son avenir et de son devoir d'implication	Constituer un Office / Institut de la publication / information scientifique et technique pour la diffusion à tendance exhaustive des connaissances, en matière notamment de biodiversité (rôle de l'OFB ?)	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Renforcement des capacités, Communication, Recherche
3A3	La mise en commun des récits mobilisant la diversité des savoirs et des perceptions de la nature spécifiques aux territoires ultramarins	S1: Dans notre monde idéal, chaque habitant agit en conscience de sa dépendance à la nature, des solutions qu'elle lui apporte pour son avenir et de son devoir d'implication	Animer des Aires Naturelles Éducatives	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Education, renforcement des capacités
3A4	La mise en commun des récits mobilisant la diversité des savoirs et des perceptions de la nature spécifiques aux territoires ultramarins	S1: Dans notre monde idéal, chaque habitant agit en conscience de sa dépendance à la nature, des solutions qu'elle lui apporte pour son avenir et de son devoir d'implication	Evaluer ses politiques selon des critères et une approche nouvelle favorable à la biodiversité	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
3A5	La mise en commun des récits mobilisant la diversité des savoirs et des perceptions de la nature spécifiques aux territoires ultramarins	S1: Dans notre monde idéal, chaque habitant agit en conscience de sa dépendance à la nature, des solutions qu'elle lui apporte pour son avenir et de son devoir d'implication	Lancer une collaboration ANCT + ARB, avec des équipes de chercheurs en sciences sociales et de biodiversité, une série de courts-métrages qui mettent en avant des récits inspirants des relations harmonieuses avec la nature. Ces courts-métrages sont diffusés sur les réseaux sociaux.	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Communication, Education

3A19	La mise en commun des récits mobilisant la diversité des savoirs et des perceptions de la nature spécifiques aux territoires ultramarins	S2: Dans notre monde idéal, les différentes histoires et relations à la nature sont le fondement d'une société solidaire	Caractériser toute décision politique en termes d'impacts sur la biodiversité et les valeurs culturelles associées d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui et de demain	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités, Pilotage
3A20	La mise en commun des récits mobilisant la diversité des savoirs et des perceptions de la nature spécifiques aux territoires ultramarins	S2: Dans notre monde idéal, les différentes histoires et relations à la nature sont le fondement d'une société solidaire	Compiler et traduire les pratiques des communautés traditionnelles locales pour cohabiter avec la nature (agriculture, sacré, mode de vie...) pour les décideurs publics et les entreprises privées. Apporter une approche scientifique et pas "militante"	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Recherche, communication
3A21	La mise en commun des récits mobilisant la diversité des savoirs et des perceptions de la nature spécifiques aux territoires ultramarins	S2: Dans notre monde idéal, les différentes histoires et relations à la nature sont le fondement d'une société solidaire	Rétablir l'égalité humains-non humains	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Juridique

BASSIN ATLANTIQUE / SUJET 2 – Construction des politiques publiques						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine de l'action publique
3A30	Un rééquilibrage des enjeux socio-économiques et écologiques, ingrédients d'une prise en charge locale (décentralisation gagnante) de la biodiversité	S1: Dans notre monde idéal, la biodiversité est devenue le courant dominant ("mainstream") irrigant l'économie, la Constitution, l'éducation et permet la sécurité des populations	Inclure le coût écologique dans les calculs (au niveau local, national et UE)	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Renforcement des capacités
3A31	Un rééquilibrage des enjeux socio-économiques et écologiques, ingrédients d'une prise en charge locale (décentralisation gagnante) de la biodiversité	S1: Dans notre monde idéal, la biodiversité est devenue le courant dominant ("mainstream") irrigant l'économie, la Constitution, l'éducation et permet la sécurité des populations	Rédiger un contrat de convergence Etat/ région (+ fonds UE) vers le financement de projets "fondés sur la nature" (>60% du budget disponible)	Mesure importante	Jouissance des services écosystémiques et respect de la biodiversité	Finances, Renforcement des capacités
3A32	Un rééquilibrage des enjeux socio-économiques et écologiques, ingrédients d'une prise en charge locale (décentralisation gagnante) de la biodiversité	S1: Dans notre monde idéal, la biodiversité est devenue le courant dominant ("mainstream") irrigant l'économie, la Constitution, l'éducation et permet la sécurité des populations	En soutien à l'idée que la biodiversité est au centre du dispositif et le besoin de rééquilibrer les relations humains / non humains : reconnaître la personnalité juridique de la Nature et ses éléments	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Juridique

3A39	Un rééquilibrage des enjeux socio-économiques et écologiques, ingrédients d'une prise en charge locale (décentralisation gagnante) de la biodiversité	S1: Dans notre monde idéal, la biodiversité est devenue le courant dominant ("mainstream") irrigant l'économie, la Constitution, l'éducation et permet la sécurité des populations	Rendre plus accessible et public le suivi des mesures ERC (éviter-réduire-compenser) et leur dimension juridique pour impliquer les citoyens face aux impacts et enjeux	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités
3A40	Un rééquilibrage des enjeux socio-économiques et écologiques, ingrédients d'une prise en charge locale (décentralisation gagnante) de la biodiversité	S1: Dans notre monde idéal, la biodiversité est devenue le courant dominant ("mainstream") irrigant l'économie, la Constitution, l'éducation et permet la sécurité des populations	Faire une immersion d'un pool de citoyen (dont élus) dans des conditions de vie futures (plusieurs scénarii) et proposer à ces citoyens (dont élus) de siéger dans les organes de gouvernance (local, national, international) et faire des propositions	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Renforcement des capacités, Pilotage
3A41	Un rééquilibrage des enjeux socio-économiques et écologiques, ingrédients d'une prise en charge locale (décentralisation gagnante) de la biodiversité	S1: Dans notre monde idéal, la biodiversité est devenue le courant dominant ("mainstream") irrigant l'économie, la Constitution, l'éducation et permet la sécurité des populations	Demander à l'Etat de transférer la compétence normative (avec les moyens financiers associés) en matière de protection et préservation de l'environnement (le garde-fou étant la hiérarchie des normes)	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Juridique, Pilotage

FIGURE 23 ILLUSTRATIONS SYNTHÉTIQUES DES RÉSULTATS DU BASSIN ATLANTIQUE POUR LES SUJETS 1 ET 2 DU THÈME 3 « LIENS HUMAIN-NATURE ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ » / SEIWA SCRIBING

BASSIN INDIEN / SUJET 1 – Vision du vivant						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine de l'action publique
311	La refondation de la société autour de la considération du vivant comme élément essentiel	S1: Dans notre monde idéal, un projet collectif autogène a relié les communautés et les générations entre elles et avec la nature autour de valeurs collectives	Former les élus aux risques induits par la perte de la biodiversité	Mesure prioritaire	Perception de la biodiversité par la société	Education
312	La refondation de la société autour de la considération du vivant comme élément essentiel	S1: Dans notre monde idéal, un projet collectif autogène a relié les communautés et les générations entre elles et avec la nature autour de valeurs collectives	Rendre obligatoire la consultation des collectifs citoyens en amont de toute mesure phare par les responsables politiques nationaux ou locaux	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage
313	La refondation de la société autour de la considération du vivant comme élément essentiel	S1: Dans notre monde idéal, un projet collectif autogène a relié les communautés et les générations entre elles et avec la nature autour de valeurs collectives	Organisation de groupe de 10 citoyens pour faire des propositions concrètes et soutenables aux responsables locaux et nationaux	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage
3114	La refondation de la société autour de la considération du vivant comme élément essentiel	S2: Dans notre monde idéal, la nature est le socle commun de la société grâce à une bonne appréhension de son fonctionnement et des différents liens entre l'humain et la nature	Créer une carte d'identité éco-citoyenne	Mesure prioritaire	Perception de la biodiversité par la société	Renforcement des capacités
3115	La refondation de la société autour de la considération du vivant comme élément essentiel	S2: Dans notre monde idéal, la nature est le socle commun de la société grâce à une bonne appréhension de son fonctionnement et des différents liens entre l'humain et la nature	Créer un observatoire de la résilience du territoire avec des indicateurs indépendants	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités
3116	La refondation de la société autour de la considération du vivant comme élément essentiel	S2: Dans notre monde idéal, la nature est le socle commun de la société grâce à une bonne appréhension de son fonctionnement et des différents liens entre l'humain et la nature	Instaurer le jour du dépassement (cela correspond à la date de l'année où la consommation humaine a dépassé la capacité de régénération annuelle de la planète) avec 24h sans énergie (pas de déplacement, pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'internet...)	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Communication

FIGURE 24 ILLUSTRATIONS SYNTHÉTIQUES DES RÉSULTATS DU BASSIN INDIEN POUR LES SUJETS 1 ET 2 DU THÈME 3 « LIENS HUMAIN-NATURE ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ » / SEIWA SCRIBING

BASSIN INDIEN / SUJET 2 – Appropriations & usages						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine de l'action publique
3126	Une transportation de l'appropriation de la nature vers une gestion collective, solidaire et soutenable des biens communs en tenant compte des services rendus par la biodiversité	S1. Dans notre monde idéal, les bassins de vie sont épanouis et apaisés aux différentes échelles, autour de la conscience de ce qu'apporte la nature, ses limites et de notre interdépendance	Lancer des expérimentations pour le renforcement de la résilience sociale et environnementale. Par exemple, à travers la création de communs, des projets collectifs d'agro-écologie, ou des projets de conservation générateurs d'emploi et de bien-être	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage, renforcement des capacités
3127	Une transportation de l'appropriation de la nature vers une gestion collective, solidaire et soutenable des biens communs en tenant compte des services rendus par la biodiversité	S1. Dans notre monde idéal, les bassins de vie sont épanouis et apaisés aux différentes échelles, autour de la conscience de ce qu'apporte la nature, ses limites et de notre interdépendance	Identifier sur l'île les lieux, services, patrimoines, etc. à "valeur vitale pour l'avenir"	Mesure importante	Jouissance des services écosystémiques et respect de la biodiversité	Renforcement des capacités
3128	Une transportation de l'appropriation de la nature vers une gestion collective, solidaire et soutenable des biens communs en tenant compte des services rendus par la biodiversité	S1. Dans notre monde idéal, les bassins de vie sont épanouis et apaisés aux différentes échelles, autour de la conscience de ce qu'apporte la nature, ses limites et de notre interdépendance	Créer une comité inter-ministeriel avec les politiques de l'emploi, de la formation, de la conservation de la biodiversité et des acteurs du privé pour mettre en place un plan d'action afin de promouvoir les éco-emplois	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage, renforcement des capacités
3134	Une transportation de l'appropriation de la nature vers une gestion collective, solidaire et soutenable des biens communs en tenant compte des services rendus par la biodiversité	S2. Dans notre monde idéal, nous sommes passés d'une décision morcelée (individuelle ou collective) à une co-gestion solidaire, itérative, intégrée et expérimentale	Développer un réseau social pour connecter les initiatives favorisant le lien homme/nature (individuelles, collectives, institutionnelles, ...) et encourageant les collaborations entre acteurs	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités, Pilotage
3135	Une transportation de l'appropriation de la nature vers une gestion collective, solidaire et soutenable des biens communs en tenant compte des services rendus par la biodiversité	S2. Dans notre monde idéal, nous sommes passés d'une décision morcelée (individuelle ou collective) à une co-gestion solidaire, itérative, intégrée et expérimentale	Mettre en place des comités consultatifs citoyens au CEB et à l'ARB	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
3136	Une transportation de l'appropriation de la nature vers une gestion collective, solidaire et soutenable des biens communs en tenant compte des services rendus par la biodiversité	S2. Dans notre monde idéal, nous sommes passés d'une décision morcelée (individuelle ou collective) à une co-gestion solidaire, itérative, intégrée et expérimentale	Mettre en place une carte des services écosystémiques du territoire intégré au SAR (Schéma d'Aménagement Régional) (document opposable et tuteur des PLU et SCOT)	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage, renforcement des capacités

BASSIN PACIFIQUE / SUJET 1 – Gouvernance						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine de l'action publique
3P1	La cohésion sociale et politique inscrivant la nature dans les projets de territoire: promouvoir le lien homme-nature comme valeur sociale	S1. Dans notre monde idéal, les différentes formes de gouvernance et leurs intérêts collectifs sont basés sur le dialogue, à la bonne échelle territoriale, sont reconnus et mis en place avec les moyens nécessaires en termes de temps et d'argent	Former les administrations compétentes et les gestionnaires aux différentes formes de concertation, grâce à la mise en place de moyens (financiers et RH) pour co-construire, adapter et évaluer en continu les « bonnes » gouvernances	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Pilotage, renforcement des capacités
3P2	La cohésion sociale et politique inscrivant la nature dans les projets de territoire: promouvoir le lien homme-nature comme valeur sociale	S1. Dans notre monde idéal, les différentes formes de gouvernance et leurs intérêts collectifs sont basés sur le dialogue, à la bonne échelle territoriale, sont reconnus et mis en place avec les moyens nécessaires en termes de temps et d'argent	Identifier et analyser les formes de gouvernance diverses : institutionnelles, formelles et informelles locales (coutumières, « alternatives » émergentes à l'échelle des jeunes, de familles, de groupes divers...)	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
3P3	La cohésion sociale et politique inscrivant la nature dans les projets de territoire: promouvoir le lien homme-nature comme valeur sociale	S1. Dans notre monde idéal, les différentes formes de gouvernance et leurs intérêts collectifs sont basés sur le dialogue, à la bonne échelle territoriale, sont reconnus et mis en place avec les moyens nécessaires en termes de temps et d'argent	Initier une approche commune. Le GNC pourrait piloter une feuille de route à l'échelle pays, ensuite déclinée au niveau des provinces en fonction de leurs enjeux. Qui en bénéficie ? Tous les acteurs institutionnels, acteurs privés et publics	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
3P4	La cohésion sociale et politique inscrivant la nature dans les projets de territoire: promouvoir le lien homme-nature comme valeur sociale	S1. Dans notre monde idéal, les différentes formes de gouvernance et leurs intérêts collectifs sont basés sur le dialogue, à la bonne échelle territoriale, sont reconnus et mis en place avec les moyens nécessaires en termes de temps et d'argent	Trouver les leviers pour mobiliser les usagers à participer de manière constructive dans la gestion des sites	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Renforcement des capacités
3P9	La cohésion sociale et politique inscrivant la nature dans les projets de territoire: promouvoir le lien homme-nature comme valeur sociale	S2. Dans notre monde idéal, des communautés multi-acteurs prennent des décisions fondées sur le maintien des fonctions des écosystèmes et l'accès équitable aux services écologiques	Positionner l'environnement comme secteur transversal à tous les autres secteurs, soi comme un facteur prioritaire aux décisions	Mesure prioritaire	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
3P10	La cohésion sociale et politique inscrivant la nature dans les projets de territoire: promouvoir le lien homme-nature comme valeur sociale	S2. Dans notre monde idéal, des communautés multi-acteurs prennent des décisions fondées sur le maintien des fonctions des écosystèmes et l'accès équitable aux services écologiques	Identifier et tester des outils de facilitation en appui à la décision collective. Des facilitateurs sont formés	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
3P11	La cohésion sociale et politique inscrivant la nature dans les projets de territoire: promouvoir le lien homme-nature comme valeur sociale	S2. Dans notre monde idéal, des communautés multi-acteurs prennent des décisions fondées sur le maintien des fonctions des écosystèmes et l'accès équitable aux services écologiques	Avoir une stratégie de communication pour rendre conscient le grand public des enjeux écologiques et des services rendus par la nature	Mesure importante	Perception de la biodiversité par la société	Communication

BASSIN PACIFIQUE / SUJET 2 – Diversité des savoirs et transmissions						
Clé	Enjeu	Solution idéale	Mesure énoncée	Priorité	Enjeu transversal	Domaine de l'action publique
3P18	L'intégration de la diversité des savoirs et de leurs modes de partage dans la mise en place des politiques publiques et des outils de protection de la biodiversité	S1. Dans notre monde idéal, les savoirs traditionnels locaux et scientifiques sont conservés, valorisés, transmis et circulent dans tous les sens (horizontal et vertical)	Créer des plateformes mutualisées et dédiées, soutenues par les pouvoirs publics, qui sont en charge de la bancarisation et de la valorisation de tous les savoirs selon des protocoles adoptés (ex: Nagoya)	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités
3P19	L'intégration de la diversité des savoirs et de leurs modes de partage dans la mise en place des politiques publiques et des outils de protection de la biodiversité	S1. Dans notre monde idéal, les savoirs traditionnels locaux et scientifiques sont conservés, valorisés, transmis et circulent dans tous les sens (horizontal et vertical)	Développer des outils pour faciliter la transmission/le transfert des savoirs locaux et identifier des mécanismes de financement dédiés	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités, Finance
3P20	L'intégration de la diversité des savoirs et de leurs modes de partage dans la mise en place des politiques publiques et des outils de protection de la biodiversité	S1. Dans notre monde idéal, les savoirs traditionnels locaux et scientifiques sont conservés, valorisés, transmis et circulent dans tous les sens (horizontal et vertical)	Mettre en place un système d'accès et partage des avantages (APA - Nagoya)	Mesure importante	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités
3P22	L'intégration de la diversité des savoirs et de leurs modes de partage dans la mise en place des politiques publiques et des outils de protection de la biodiversité	S2. Dans notre monde idéal, les différentes relations à la nature sont reconnues dans la société, et donc, les conséquences de nos actions sur la biodiversité sont intégrées dès la conception de l'ensemble des politiques publiques jusqu'à leurs mises en œuvre	Favoriser la transmission / partage des savoirs et des relations à la nature par une réactivation de modalités de transmission affaiblies et le développement de nouveaux outils	Mesure prioritaire	Préservation, adaptation et place de la biodiversité dans les territoires	Renforcement des capacités
3P23	L'intégration de la diversité des savoirs et de leurs modes de partage dans la mise en place des politiques publiques et des outils de protection de la biodiversité	S2. Dans notre monde idéal, les différentes relations à la nature sont reconnues dans la société, et donc, les conséquences de nos actions sur la biodiversité sont intégrées dès la conception de l'ensemble des politiques publiques jusqu'à leurs mises en œuvre	L'ensemble des effets proposés par une stratégie pays et une réglementation proactive inscrivant des mesures concrètes de prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques	Mesure importante	Prise en compte de la biodiversité et cohérence dans les politiques	Pilotage
3P24	L'intégration de la diversité des savoirs et de leurs modes de partage dans la mise en place des politiques publiques et des outils de protection de la biodiversité	S2. Dans notre monde idéal, les différentes relations à la nature sont reconnues dans la société, et donc, les conséquences de nos actions sur la biodiversité sont intégrées dès la conception de l'ensemble des politiques publiques jusqu'à leurs mises en œuvre	Développer la prise en compte des services culturels : ressourcement, art, spiritualité... dans la définition des enjeux et des choix de gestion des espaces naturels	Mesure importante	Jouissance des services écosystémiques et respect de la biodiversité	Renforcement des capacités

FIGURE 25 ILLUSTRATIONS SYNTHÉTIQUES DES RÉSULTATS DU BASSIN PACIFIQUE POUR LES SUJETS 1 ET 2 DU THÈME 3 « LIENS HUMAIN-NATURE ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ » / SEIWA SCRIBING

Annexe 4. LISTE DES PARTICIPANTS AUX RENCONTRES PROSPECTIVES 2021

Nom/Prénom	Structure	Thème
Bassin Atlantique		
GULLY Charlotte	Ademe	Dév. économique endogène
HOZIER LAFONTAINE	Inrae	Dév. économique endogène
JEAN Benoît	OFB	Dév. économique endogène
KELLE Laurent	WWF Guyane	Dév. économique endogène
LARRIEU Sophie	Conseil régional de Guadeloupe	Dév. économique endogène
LAVISSIERE Florence	DEAL Guyane	Dév. économique endogène
REINETTE Yann	Nexus Environnement	Dév. économique endogène
ROCH Jérôme	Ademe	Dév. économique endogène
THEVENET Charlotte	Albioma	Dév. économique endogène
TOSTAIN Olivier	Ecobios	Dév. économique endogène
VARDON Pascal	PN amazonien	Dév. économique endogène
GUSTAVE DIT DUFLO Sylvie	Conseil régional de Guadeloupe	Dév. économique endogène
APAT Monique	Conseil régional de Guadeloupe	Dév. économique endogène
LENOIR Eric	Agence nationale de la cohésion des territoires	Dév. économique endogène
AUBERTIN Catherine	Chercheur IRD	Dév. économique endogène
BERANGER Christelle	PNR Martinique	Continuum terre - mer
BRUNAUX Olivier	ONF	Continuum terre - mer
DUVAT Virginie	Université de la Rochelle	Continuum terre - mer
GALLAY Marjorie	Office de l'eau Guyane	Continuum terre - mer
GARDEL-BERNADAC Laure	DEAL Guyane	Continuum terre - mer
JOSEPH Philippe	Chercheur Université des Antilles	Continuum terre - mer
MONOD Kathleen	OFB	Continuum terre - mer
MONTI Dominique	Chercheur à l'Université des Antilles	Continuum terre - mer
PROIA Nadia	Port maritime de Guadeloupe	Continuum terre - mer
VIGOUROUX Régis	Hydroecolab	Continuum terre - mer
NANHOU Chantal	Conseil régional de Guadeloupe	Continuum terre - mer
CHALIFOUR Julien	Réserve naturelle de Saint-Martin	Lien humain-nature
DAVID Victor	Chercheur IRD	Lien humain-nature
de PRACONTAL Nyls	Association GEPOG	Lien humain-nature
de THOISY Benoit	Kwata	Lien humain-nature
DELELIS Caroline	OFB	Lien humain-nature
EVE Roland	Association GEPOG	Lien humain-nature
FLEURY Marie	Chercheur MNHN	Lien humain-nature
MUSQUET Mylène	Parc National de la Guadeloupe	Lien humain-nature
NICOLAZO DE BARMON Vincent	DEAL Guyane	Lien humain-nature
OLIVIER Jean	FNE	Lien humain-nature
RINALDO Raphaëlle	Association Osons	Lien humain-nature
NICOLAS Jean-Sebastien	ARB Guadeloupe	Lien humain-nature

Nom/Prénom	Structure	Thème
Bassin Indien		
DURVILLE Sophie	Galaxea	Dév. économique endogène
LEQUÊTE Benoit	PN de La Réunion	Dév. économique endogène
RADJASEGARANE Soudjata	Conseil régional de La Réunion	Dév. économique endogène
ROUVIERE Lora	OFB	Dév. économique endogène
SOUQUET Mathieu	Biotope	Dév. économique endogène
DAVID Gilbert	Chercheur IRD	Dév. économique endogène
HERMANN Sébastien	Civis	Continuum terre - mer
JEANNE Clémentine	BRLi Réunion	Continuum terre - mer
LEPETIT Denys	DEAL Réunion	Continuum terre - mer
RIBES Sonia	Membre du CS du PN de la Réunion	Continuum terre - mer
FROMARD François	Chercheur à l'Université de Toulouse 3	Continuum terre - mer
TALEC Pascal	DEAL Réunion	Continuum terre - mer
ELLIEN Céline	Chercheuse MNHN	Lien humain-nature
GANCILLE Jean-Marc	Globice	Lien humain-nature
HOARAU Pascal	Reserve naturelle des étang de Saint-Paul	Lien humain-nature
PELEGRIN Flora	IRD	Lien humain-nature
VINCENT Laure	OFB	Lien humain-nature
OUDIN Dominique	Conservatoire botanique national	Lien humain-nature

Bassin Pacifique		
ANGLADA Clémentine	VertigoLab	Dév. économique endogène
COMTE Adrien	Chercheur AgroParisTech	Dév. économique endogène
GARNIER Dominique	Gouvernement province sud de Nouvelle-Calédonie	Dév. économique endogène
MATSUI Mariko	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie	Dév. économique endogène
MAURER Céline	OFB	Dév. économique endogène
MEYER Jean-Yves	Délégation à la recherche de la Polynésie française	Dév. économique endogène
GUILLARD Frédéric	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie	Dév. économique endogène
LABAU Alexis	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie	Dév. économique endogène
TURAUD Bertrand	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie	Dév. économique endogène
BAILLON Nathalie	Conservation des espaces naturels NC	Continuum terre - mer
BORSA Philippe	Chercheur IRD	Continuum terre - mer
CHARPENTIER Hélène	Gouvernement de la province Sud de NC	Continuum terre - mer
FEUNTEUN Eric	MNHN	Continuum terre - mer
FORT Christine	Direction de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Environnement NC	Continuum terre - mer
GUEUNIER Claire	Gouvernement de la province Sud de NC	Continuum terre - mer
PAYRI Claude	Chercheur IRD	Continuum terre - mer
MONGE Olivier	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie	Continuum terre - mer

DAVID Gilbert	Chercheur IRD	Continuum terre - mer
ARHOU Viviane	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie	Continuum terre - mer
BACHET Laurence	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie	Lien humain-nature
CHARLES Mahe	ONF International	Lien humain-nature
CHLOUS Frédérique	Chercheuse MNHN/Présidente du CS de l'OFB	Lien humain-nature
CLEMENT Vincent	Chercheur à l'Université de NC	Lien humain-nature
FROGER Charles	Chercheur à l'Université de NC	Lien humain-nature
GRANDCOLAS Philippe	Chercheur MNHN	Lien humain-nature
HERRENSCHMIDT Jean-Brice	GIE Océanide	Lien humain-nature
SABINOT Catherine	Chercheuse IRD	Lien humain-nature
VIEUX Caroline	LMMA Network International	Lien humain-nature
YEIWENE Lyli	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie	Lien humain-nature
SAGLIBENE Chloé	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie	Lien humain-nature
MANDAOUÉ Alexia	Gouvernement de Nouvelle-Calédonie	Lien humain-nature

REMERCIEMENTS

La FRB, l'OFB et le MTE souhaitent remercier tous les participants des troisième Rencontres prospectives « Sciences pour l'action » qui se sont mobilisés tout au long de l'événement, malgré les contraintes dues à la distance, au format virtuel et aux horaires particuliers liés aux fuseaux horaires.

L'équipe souhaite remercier le ministère de l'Outre-mer pour son soutien dans l'identification des acteurs d'intérêt pour cette édition spéciale Outre-mer.

Merci également à toutes les structures publiques qui se sont fortement mobilisées durant ces 4 jours et dans tous les ateliers thématiques.

Un très grand merci à Benoît Labbouz d'AgroParisTech qui s'est investi dans ce projet dès sa conception et grâce à qui l'équipe a pu proposer une méthode d'animation nouvelle et remarquée par divers acteurs.

Enfin, l'équipe organisatrice remercie aussi l'équipe d'Alenium, prestataire choisi qui a été un réel support pour la mise en place de la méthodologie, en amont, durant et après les Rencontres et a su s'adapter au format particulier de ce projet. Merci également à l'équipe Seiwa, pour leurs très belles planches d'illustration, témoignant de manière poétique les principales idées qui ont émergées durant ces Rencontres.

Directrice de la publication : Hélène Soubelet (FRB)
Coordination éditoriale : Marilda Dhaskali (FRB)
Graphisme : François Junot
Auteurs : Marilda Dhaskali (FRB)
Relecteurs : Isabelle Vial (OFB), Bénédicte Valadou (OFB), Laurent Germain (OFB), Hélène Soubelet (FRB)

Copyright : © FRB 2022
ISBN : 979-10-91015-58-5

